

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

ESCUELA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

(GMC)

TRABAJO FIN DE GRADO

Carlos Rafael Samaniego Vilema

JUNIO 2026

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

ESCUELA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Diseño de un chasis adaptado a un motor de 4 tiempos de scooter 125 cc y comprobación de su viabilidad

ALUMNO: Carlos Rafael Samaniego Vilema

N.P.: 146948

DIRECTOR DEL TRABAJO: Emilio Lechosa

TUTOR ACADÉMICO:

FECHA DE PRESENTACIÓN: Junio 2026

BREVE DESCRIPCIÓN:

Diseño y análisis estructural de un chasis de kart adaptado a una moto de scooter 125 cc mediante técnicas de escaneado 3D, modelado CAD e ingeniería asistida por ordenador (CAE). El proyecto incluye digitalización del motor, el desarrollo del bastidor y la evaluación de su comportamiento mecánico mediante simulación de elementos finitos

Firma estudiante:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CARLOS RAFAEL SAMANIEGO VILEMA', written over a series of horizontal lines.

Contenido

1. Contexto y motivación	11
1. 1.1 Objetivos	13
2. 1.2 Alcance y Limitaciones	14
3. 1.3 Metodología general.....	15
2. Estado del arte	17
4. 2.1 Karting	17
2.1.1 Historia del Karting	17
2.1.2 Tipos de Kart y categorías de competición	21
2.1.3 Chasis de Kart	25
2.1.4 Motores empleados en el karting.....	30
2.1.5 Normativa Y reglamentación aplicable	35
5. 2.2 Ingeniería inversa	36
2.2.1 Principios del escaneo 3D	37
2.2.2 Tipos de escáneres 3D.....	38
2.2.3 Aplicaciones del escaneo 3D en ingeniería mecánica	42
6. 2.3 Herramientas CAD.....	43
2.3.1 Principales herramientas CAD	43
2.3.2 Aplicaciones del CAD en la ingeniería	45
7. 2.4 Análisis por elementos finitos en estructuras mecánicas	46
2.4.1 Herramientas FEM	46
2.4.2 Aplicaciones estructurales del FEM.....	48

3. Digitalización del motor mediante ingeniería inversa	50
8. 3.1. Descripción del motor empleado.....	50
9. 3.2 Equipo de escaneado y configuración.....	53
3.2.1 Preparación superficial del motor.....	54
3.2.2 Colocación de marcadores de seguimiento	55
10. 3.3 Plan de trabajo del escaneado.....	57
3.3.1 Primer escaneado – Parte superior.	57
3.3.2 Segundo escaneado – parte inferior.....	58
3.3.3 Tercer escaneado- barrido general de consolidación.....	59
3.3.4 Dificultades durante el escaneado.	60
11. 3.4 Evaluación de herramientas de conversión y reconstrucción.....	63
3.4.1 MeshLab.....	63
3.4.4.2 FreeCad	64
3.4.4.3 CATIA V5- Digitized shape editor	65
12. 3.5 Proceso de reconstrucción.....	66
3.5.1 <i>Corrección de escala</i>	67
3.5.2 Reducción de la malla.	67
3.5.3 Conversión a sólido BRep.....	68
13. 3.6 Reconstrucción Geométrica Detallada en CATIA V5	69
3.6.1 Zona 1 – Bloque de Carburación y cigüeñal	70
3.6.2 Zona 2 – Carter inferior.....	71
3.6.3 Zona 3 – Caja de cambios CVT	72

3.6.4 Zona 4 – Acople de transmisión.....	73
14. 3.7 Validación	74
4 Diseño chasis.....	76
15. 4.1 Introducción al diseño	76
16. 4.3 Metodología de modelado: justificación y descripción del método Rib	79
4.3.1 Justificación frente a otras operaciones de Catia V5	79
4.3.2 Descripción del proceso de aplicación del método Rib.....	80
17. 4.4 Arquitectura del assembly.....	81
4.4.1 Justificación del módulo assembly Design frente a Part Design.....	81
18. 4.5 Sección transversal: Justificación y normativa	84
4.5.1 Justificación del diámetro exterior de 30 mm	84
4.5.2 Justificación del espesor r de pared (2mm).....	84
19. 4.6 Elementos singulares del diseño	86
4.6.1 Tubo en V de la zona delantera: justificación constructiva.....	86
4.6.2 Soportes del eje trasero.....	86
20. 4.7 Integración del motor al chasis.....	87
21. 4.8 Exportación para análisis FEM: justificación del formato STEP.....	90
5 Análisis estructural del chasis	90
22. 5.1 Introducción al Análisis por Elementos Finitos	90
5.1.2 Justificación uso ansys como herramienta de análisis estructural	91
23. 5.2 Preparación del modelo para el análisis	93
24. 5.3 Simplificación del modelo mediante superficies medias (Midsurface)	95

25. 5.4	Definición de las propiedades del material	97
26. 5.5	Generación del mallado.....	98
27. 5.6	Definición de las condiciones de contorno.....	100
28. 5.7	Casos de carga analizados	103
	5.7.1 Caso de carga estática.....	103
	5.7.2 Caso de aceleración	104
	5.7.3 Caso de frenada	105
29. 5.8	Resultados del análisis estructural.....	106
	5.8.1 Resultados del caso de carga estática	106
	5.8.2 Resultados del caso de aceleración.....	108
	5.8.3 Resultados del caso de frenada.....	111
30. 5.9	Comparación global de los resultados.....	113
31. 5.10	Verificación simplificada frente a fatiga	114
32. 5.11	Conclusiones del análisis estructural.....	116
	6 Conclusiones generales	118
	6 Presupuesto	120
33. 6.1	Recursos humanos.....	120
34. 6.2	Hardware, software y equipos de medición	120
35. 6.3	Material físico para fabricación del prototipo (estimación orientativa)	120
36. 6.4	Resumen presupuesto total.....	121
	7 Conclusiones	121
	8. Líneas Futuras	123

37. 8.1 Fabricación y validación experimental del prototipo	123
38. 8.2 Análisis dinámico completo del vehículo	124
39. 8.3 Optimización topológica del chasis.....	124
40. 8.4 Análisis de fatiga detallado	124
41. 8.5 Estudio de materiales alternativos.....	125
42. 8.6 Integración de un modelo CAD completo del vehículo	125
43. 8.7 Adaptación a la normativa CIK-FIA para homologación	126
9. Bibliografía.....	126

Índice de imágenes

Ilustración 1: Kart de competición	13
Ilustración 2: Cronología TFG.....	16
Ilustración 3: Primer kart construido	18
Ilustración 4: Primera copa de karts	19
Ilustración 5: Diferentes corredores que empezaron en el karting	20
Ilustración 6: Esquema de categorías del karting	22
Ilustración 7: Kart de alquiler	23
Ilustración 8: Kart de competición	24
Ilustración 9: Superkart.....	25
Ilustración 10: Esquema tipos de chasis	27

Ilustración 11: 25CrMo4.....	29
Ilustración 12: Motor 2 tiempos para karting	31
Ilustración 13: Motor 4 tiempos para karting	32
Ilustración 14: Ejemplo motor scooter	34
Ilustración 15: Proceso ingeniería inversa	38
Ilustración 16: Tipos escáner 3D	40
Ilustración 17: Aplicaciones escaneado	43
Ilustración 18: Motor empleado.....	52
Ilustración 19: Escáner RevoMetro X	53
Ilustración 20: Limpieza del motor.....	55
Ilustración 21: Colocación seguimientos.....	56
Ilustración 22: Primer escaneado	58
Ilustración 23: Segundo escaneado.....	59
Ilustración 24: Barrido general	60
Ilustración 25: Imperfecciones detectadas	61
Ilustración 26: Escaneado limpio y completo.....	62
Ilustración 27: Herramienta MeshLab	64
Ilustración 28: Herramienta FreeCad.....	65
Ilustración 29: Malla del motor en Fusion 360.....	68
Ilustración 30: Sólido Brep	69
Ilustración 31: Malla exportada en Catia	70
Ilustración 32: Zona 1 del motor CAD	71
Ilustración 33: Zona 2 del motor CAD	72
Ilustración 34: Zona 4 CVT	73
Ilustración 35: Zona 3 acople transmisión.....	74

Ilustración 36: Modelo final motor CAD	75
Ilustración 37: Comparación Malla con reconstrucción	76
Ilustración 38: Medida Ancho chasis	78
Ilustración 39: Medida largo chasis	78
Ilustración 40: Chasis compuesto por Parts	82
Ilustración 41: Soportes delantero	88
Ilustración 42: Soporte trasero	89
Ilustración 43: Vista general del posicionamiento.....	89
Ilustración 44: Modulo principal ansys	93
Ilustración 45: Importación modelo 3D para su preparación	94
Ilustración 46: Aplicación Midsurface	96
Ilustración 47. Asignación Material	97
Ilustración 48: Mallado aplicado al chasis.....	99
Ilustración 49: Cargas estáticas	102
Ilustración 50: Ilustración 49: Tensiones equivalentes de Von Mises durante la aceleración	107
Ilustración 51: Deformación presentada en el chasis de manera estática.....	107
Ilustración 52: Deformación presentada en el chasis en aceleración.....	109
Ilustración 53: Tensiones equivalentes de Von Mises durante la aceleración..	109
Ilustración 54: Deformación presentada en el chasis en frenada.....	111
Ilustración 55: Tensiones equivalentes de Von Mises durante la frenada.	112

Índice de tablas

Tabla 1: tecnologías empleadas	12
Tabla 2: Fases del TFG.....	15
Tabla 3: Comparativas de materiales empleados	28
Tabla 4: Comparativa motores	33
Tabla 5: Tipos de láser.....	40
Tabla 6: Comparativa láseres	41
Tabla 7: Herramientas CAD.....	45
Tabla 8: herramientas FEM	48
Tabla 9: características del motor.....	51
Tabla 10: Parámetros de configuración.....	54
Tabla 11: Comparativa herramientas para el mallado	66
Tabla 12: Características chasis.....	77
Tabla 13: Comparativa herramientas de diseño	80
Tabla 14: Descripción del proceso de aplicación del método Rib	81
Tabla 15: Comparativa Assembly vs Boolean Add.....	82
Tabla 16: Inventario piezas.....	83
Tabla 17: Propiedades geométricas de la sección tubular Ø30×2 mm.....	85
Tabla 18: Relaciones D/t	85
Tabla 19: Comparación de herramientas FEM.....	92
Tabla 20: Propiedades mecánicas del acero 25CrMo4 empleadas en el análisis FEM. .	98
Tabla 21: Características principales del mallado empleado.....	100
Tabla 22: Fuerzas estáticas	102
Tabla 23: Fuerzas empleadas aceleración	104
Tabla 24: Fuerzas horizontales en frenada	105

Tabla 25: Comparación de los resultados obtenidos mediante el análisis FEM.	113
Tabla 26: Coste humano	120
Tabla 27: Coste de equipos.....	120
Tabla 28: Coste material.....	121
Tabla 29: Coste total.....	121

1. Contexto y motivación

El karting es una disciplina fundamental del automovilismo, reconocida mundialmente como un punto de partida en la formación de pilotos profesionales. Su popularidad se debe a los siguientes factores:

Simplicidad mecánica respecto a otras categorías del automovilismo

Menor coste de mantenimiento, recambios y operación

Versatilidad de uso tanto en el ámbito competitivo como en el uso para el ocio

A pesar de esa aparente simplicidad mecánica que presenta, el diseño de un kart implica la aplicación rigurosa de principios de ingeniería mecánica. Entre los elementos que componen un kart destacan específicamente el chasis, que cumple una doble función:

- **Función estructural:** Soporte de todos los componentes del vehículo
- **Función dinámica:** Al tratarse de un vehículo tan simple se sustituye la suspensión convencional, siendo el propio bastidor el que gestiona las deformaciones durante la conducción.

Los principales factores que determinan el comportamiento de un chasis son:

- Rigidez torsional y de flexión de la estructura
- Geometría y disposición de los tubos del bastidor
- Distribución de masa del conjunto
- Integración de los distintos sistemas mecánicos

En las últimas décadas, el desarrollo de herramientas digitales ha transformado el proceso de diseño de este tipo de vehículos. Las tecnologías clave empleadas en proyectos de esta naturaleza se recogen en la siguiente tabla:

Tecnología	Aplicación en el proyecto
Escaneado 3D	Digitalización del motor real mediante nube de puntos para generar el modelo CAD
Modelo CAD 3D	Diseño y representación digital de la geometría del chasis y el motor
Elementos Finitos (FEM)	Análisis estructural y predicción de tensiones y deformaciones

Tabla 1: tecnologías empleadas

En este contexto, el presente TFG planteará un diseño conceptual de un chasis de kart adaptado a un motor de cuatro tiempos procedente de un scooter de 125 cc, combinando técnicas de digitalización tridimensional, modelado CAD y simulación estructural.

La elección de un motor de 4 tiempos procedente de un scooter de 125 cc responde a criterios técnicos y económicos contrastados. Desde el punto de vista técnico, los motores de 4 tiempos presentan una entrega de par más suave y progresiva que los de 2 tiempos, lo que resulta en sollicitaciones dinámicas menos abruptas sobre la estructura del chasis. Desde el punto de vista económico estos motores están disponibles en el mercado de segunda mano por un coste de entre 100 y 300€ frente a los 800- 1500€ de un motor

de competición de 2 tiempos de 125 cc. La ausencia de documentación técnica dimensional del fabricante justifica el empleo de técnicas de ingeniería inversa mediante escaneo 3D como única vía viable para obtener la geometría real del conjunto motor-transmisión con la precisión necesaria para el diseño del chasis.

Ilustración 1: Kart de competición

1.1 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar conceptualmente un chasis de kart adaptado a un motor de 4 tiempos procedente de un scooter de 125 cc, y evaluar su comportamiento estructural mediante herramientas de simulación asistida por ordenador.

Objetivos específicos

- Analizar las características geométricas y funcionales del motor seleccionado para evaluar su viabilidad de integración en el chasis del kart
- Obtener un modelo tridimensional del motor mediante técnicas de escaneo 3D (nube de puntos a modelo CAD)
- Diseñar el chasis del kart adaptado al motor, considerando la distribución de masas y la disposición de componentes
- Simular el comportamiento estructural del chasis bajo distintas hipótesis de carga representativas de la operación del vehículo

- Evaluar los resultados obtenidos y proponer mejoras si el diseño presentara puntos críticos

1.2 Alcance y Limitaciones

Dentro del alcance del proyecto

- Revisión del estado del arte relacionado con el Karting, tipos de chasis y motores aplicables
- Estudio de la normativa aplicable (CIK-FIA) para evaluar la viabilidad regulatoria del diseño
- Digitalización 3D del motor y generación del modelo CAD a partir de la nube de puntos obtenida
- Diseño conceptual del chasis mediante software de modelado 3D, integrando el motor digitalizado
- Análisis estructural por elementos finitos bajo hipótesis de carga seleccionadas

Fuera del alcance del proyecto

- Fabricación física del chasis ni ensamblaje real con el motor
- Ensayos experimentales de validación de los resultados
- Análisis dinámico completo del vehículo
- Optimización avanzada del diseño del chasis

1.3 Metodología general

El proyecto se desarrolla en cinco fases secuenciales, estructuradas de forma progresiva desde el análisis inicial hasta la evaluación final del diseño:

Fase	Denominación	Actividades Principales
Fase 1	Revisión bibliográfica	Estudio del karting, tipos de chasis, motores habituales y normativa CIK-FIA aplicable. Definición del marco técnicos del proyecto
Fase 2	Digitalización del motor	Escaneado 3D del motor de 125 cc. Obtención de la nube de puntos y procesado de datos para generar el modelo CAD
Fase 3	Diseño del chasis	Modelado 3D del bastidor integrando el motor digitalizado. Definición de la geometría estructural y disposición de componentes
Fase 4	Análisis estructural	Simulación mediante FEM bajo las cargas principales derivadas del motor y de las condiciones de conducción
Fase 5	Evaluación de resultados	Interpretación de tensiones y deformaciones. Valoración de la viabilidad del diseño y propuesta de modificaciones si procede.

Tabla 2: Fases del TFG

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Ilustración 2: Cronología TFG

2. Estado del arte

2.1 Karting

2.1.1 Historia del Karting

2.1.1.1 Origen y primeros años

El karting es una disciplina del automovilismo que tiene sus raíces a finales de la década de los cincuenta en Estado Unidos. El primer kart fue construido en 1956 por Art Ingels y Lou Borelli en California, aprovechando materiales de desecho como tubos de calefacción los cuales fueron soldados para construir el chasis, ruedas del tren de aterrizaje de aviones en desuso y un motor de cortacésped de la marca West Bend. Aquellos primeros prototipos apenas superaban los 50 km/h, pero sentaron las bases de lo que se convertiría en unos de los deportes de motor más extendidos del mundo.

La rápida aceptación de este vehículo llevó que, en 1957, Livingstone, Desbrow y Bill Rowles fundara la primera empresa dedicada a la producción y especialización de karts. La popularización fue tan rápida que gracias en parte a revistas especializadas, en pocos años surgieron más de 300 marcas de diferentes fabricantes en Norteamérica.

Con el objetivo de regular la práctica del karting y de tal forma evitar conflictos legales, un grupo de entusiastas fundó go kart club of america (GKCA), un organismo pionero en establecer reglamentos técnicos y deportivos. Algunas de sus disposiciones originales, como el ancho de la vía la cual debe ser de al menos dos tercios de la distancia entre ejes, se mantienen vigentes en las normativas actuales.

Ilustración 3: Primer kart construido

2.1.1.2 Expansión a Europa y creación de la CIK/FIA

En los años 60 el fenómeno del karting cruzó el atlántico, introduciéndose en Europa principalmente a través de Francia e Inglaterra. La proliferación de federaciones nacionales puso de manifiesto la necesidad de un organismo de carácter internacional que pueda unificar criterios, lo que llevó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a crear en 1962 la Comisión Internacional del karting (CIK/FIA).

La CIK/FIA asumió desde su fundación la responsabilidad de definir las reglamentaciones técnicas, homologar motores y crear categorías de competición. Y en noviembre de 1962 se organizó la primera Copa de las naciones europeas

Ilustración 4: Primera copa de karts

2.1.1.3 El karting como escuela de pilotos

Una de las dimensiones más relevantes del karting es su papel como cantera y escuela de formación de pilotos para el automovilismo de élite. Pilotos de la talla de Ayrton Senna, Fernando Alonso o Michael Schumacher comenzaron su carrera deportiva en los karts y muchos de ellos destacan la adquisición de bases técnicas y de pilotaje lo que les permitió llegar a la Fórmula 1

Este vínculo con el Karting y las categorías superiores del automovilismo no es causal ya que la ausencia de suspensión, proximidad al suelo y la exigencia de sensibilidad a la conducción que requiere un kart convierte a esta disciplina en un entorno de aprendizaje insuperable para desarrollar el tacto y la coordinación necesaria para un piloto de competición.

Ilustración 5: Diferentes corredores que empezaron en el karting

2.1.1.4 El karting en España

En España el karting se introdujo en los años setenta de la mano de figuras como Jorge Fuentes. Desde entonces, la Real Federación Española de Automovilismo (RFEA) ha organizado y regulado la práctica de este deporte en territorio nacional alineando sus reglamentos con los de la CIK/FIA. En la actualidad existen múltiples categorías y campeonatos nacionales desde la Copa alevín (8-11 años) hasta la copa de España de Superkarts (mayores de 18 años)

España cuenta además con un gran número de instalaciones homologadas por la CIK/FIA donde se celebran pruebas del campeonato de España entre las que destacan circuitos como el de MotorLand Aragón o el Circuito internacional de Zuera

2.1.2 Tipos de Kart y categorías de competición

En el mundo automovilístico del karting existen múltiples disciplinas provocando que organice una amplia clasificación de vehículos y categoría, reguladas principalmente por la normativa CIK/FIA en el ámbito internacional, y adaptadas por las federaciones nacionales para sus propias competiciones

2.1.2.1 Categorías de competición

Desde finales del 2006, la CIK/FIA estableció una nueva nomenclatura de categorías que ha sido adoptada por la mayor parte de federaciones nacionales del mundo, siendo la siguiente:

- KF1: Antigua fórmula A, es la categoría de élite internacional, con motores de 125 cc de dos tiempos refrigerados por agua
- KF2: Segundo nivel internacional
- KF3: Para pilotos de entre 13 y 15 años
- KF4: Denominada categoría básica o de iniciación, orientada a la formación de pilotos jóvenes
- KZ1: motores de 125 cc de dos tiempos con caja de cambios.
- KZ2: Similar al KZ1, segunda división con marchas
- Superkart: Categoría de alta velocidad, con karts derivados de la competición que pueden alcanzar velocidades de hasta 200 km/h

Todas las categorías KF utilizan motores mono cilíndricos de 125 cc de dos tiempos, sin caja de cambios, con encendido electrónico y refrigeración por agua o aire. Las categorías KZ se diferencian por incorporar caja de cambios, lo que añade una variable táctica adicional a la condición.

Ilustración 6: Esquema de categorías del karting

2.1.2.2 Kart de alquiler

Debido a la gran popularidad de los deportes automovilísticos, mucha gente desea adentrarse en este mundo para probarlo, pero debido al coste que esto supone es algo

inviabile, es por ello por lo que nacen los karts de alquiler, una forma de ocio que mezcla el mundo motorsport con el mundo aficionado de gente que desea experimentar la adrenalina de las competiciones sin necesidad de ser profesional y por un precio bastante reducido.

En esta modalidad los karts cambian drásticamente puesto que priorizan la robustez, la seguridad y la facilidad de mantenimiento sobre las prestaciones exigidas. Emplean motores de cuatro tiempos de menor cilindrada y chasis más rígidos que los de competición.

Ilustración 7: Kart de alquiler

2.1.2.3 Karts de competición

Los karts de competición están contruidos para maximizar las prestaciones dinámicas dentro de los límites establecidos por la normativa de cada categoría.

Su chasis es más flexible que el de los karts de alquiler consiguiendo una adaptación mejor a las cargas generadas en un paso por curva.

Además, el peso regulado de kart + piloto suele estar regulado con un mínimo establecido por reglamento.

Ilustración 8: Kart de competición

2.1.2.4 Superkart y endurance

El superkart representa el escalón más alto del karting de competición, con vehículo capaces de superar los 200 km/h en circuitos de velocidad convencionales. Por su parte los karts endurance priorizan la resistencia y fiabilidad mecánica, así como la eficiencia en consumo puesto son empleado para competiciones en las que se debe aguantar mucho tiempo en pista.

Ilustración 9: Superkart

2.1.3 Chasis de Kart

El chasis es el elemento estructural central de un kart ya que sobre él se montan todos los demás componentes (motor, sistema de dirección, frenos o asiento) y es el encargado de transmitir y distribuir todas las cargas dinámicas generadas durante la conducción. A diferencia de un automóvil convencional, el kart carece de suspensión por lo que la flexibilidad debe ser controlada por el propio chasis puesto es el único mecanismo disponible para absorber las irregularidades de la pista y gestionar la transferencia de cargas en las maniobras bruscas como es la aceleración, frenada y cambio de dirección

2.1.3.1 Tipos de chasis

A lo largo de la evolución del karting se han desarrollada distintas configuraciones estructurales para el chasis

- Chasis tipo escalera o en H: Configuración primitiva formada por dos largueros longitudinales unidos por travesaños transversales. Fue el primer tipo empleado en la historia del karting, sencillo de fábricas, pero con baja rigidez torsional.
- Chasis en X: variante del chasis en H en la que los tubos se cruzan en el centro del vehículo, mejorando de tal manera la rigidez diagonal y el comportamiento en curva.
- Chasis tubular: el más extendido en el mundo del karting de competición moderno. Consiste en una estructura tridimensional de tubos de sección circular soldados entre sí, que combina ligereza. Rigidez y posibilidad de ajuste de la flexibilidad mediante el diámetro y espesor de los tubos
- Chasis monocasco: Construido en materiales compuestos (fibra de carbono o similar) es el más rígido y ligero, aunque también el más costoso. Su uso está restringido a categorías de alto nivel.

TIPOS DE CHASIS DE KART

Principales configuraciones estructurales utilizadas en el karting.

1. CHASIS TIPO H (ESCALERA)	2. CHASIS TIPO X	3. CHASIS TUBULAR	4. CHASIS MONOCASCO
<p>✓ VENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabricación sencilla. 	<p>✓ VENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Mayor rigidez diagonal. 	<p>✓ VENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligero. Ajustable. Más utilizado actualmente. 	<p>✓ VENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Muy rígido. Muy ligero.
<p>✗ DESVENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Baja rigidez torsional. 	<p>✗ DESVENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Más complejo de fabricar. 	<p>✗ DESVENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabricación más compleja. 	<p>✗ DESVENTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Coste elevado.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CHASIS DE KART

Ilustración 10: Esquema tipos de chasis

2.1.3.2 Materiales de construcción

El material más empleado en la fabricación en la fabricación de chasis de kart de competición es el acero al cromo-molibdeno (CrMo) también conocido como acero de alta resistencia. Este material ofrece una excelente combinación de resistencia mecánica, ductilidad y soldabilidad, además de una buena capacidad de absorción de energía por deformación. Algunas de sus aleaciones más habituales en este campo son el SAE 4130 y el SAE 4140.

Propiedad	SAE 4130 (CrMo)	SAE 4140	Acero S235 (ref)
Límite elástico (Mpa)	460	415-655	235
Resist. Tracción (MPa)	560	655-1020	360-510

Módulo de Young (GPa)	205	205	210
Densidad (kg/m^3)	7850	7850	7850
Soldabilidad	Muy buena	Buena	Excelente

Tabla 3: Comparativas de materiales empleados

La denominación europea del acero SAE 4130 es 25CrMo4, regulada por la norma EN 10083-3:2006. Según la nomenclatura europea de aceros aleados (EN 10027-1), el prefijo '25' indica el contenido medio de carbono en centésimas de porcentaje (0,25% C), 'Cr' denota la presencia de cromo como elemento de aleación principal, 'Mo' indica molibdeno, y el sufijo '4' corresponde al contenido de cromo (aproximadamente 1% Cr). Esta composición confiere al acero una elevada resistencia mecánica, buena tenacidad a fatiga y una soldabilidad adecuada mediante procesos TIG y MIG con precalentamiento moderado.

Norma de referencia: EN 10083-3:2006 → Esta norma europea especifica los requisitos de composición química, propiedades mecánicas y condiciones de suministro del acero 25CrMo4 (número de material 1.7218). Define los valores mínimos garantizados de límite elástico (460 MPa), resistencia a tracción (700-850 MPa) y alargamiento de rotura ($\geq 12\%$) que se emplean como referencia en el dimensionamiento estructural

La resistencia a fatiga es especialmente relevante en aplicaciones de karting, donde el chasis absorbe directamente las vibraciones del motor y los impactos de la pista al carecer de suspensión convencional. El contenido de cromo y molibdeno del 25CrMo4 mejora la templabilidad del acero y su resistencia a la fatiga de alto ciclo respecto a los aceros estructurales convencionales (S275, S355), justificando su uso generalizado en chasis tubulares de competición.

Normativa adicional aplicable a tubos estructurales de acero:

- UNE-EN 10210: Productos tubulares de acero de grano fino acabados en caliente
- UNE-EN 10219: Productos tubulares de acero conformados en frío
- UNE-EN ISO 15614-1: Especificación y calificación de procedimientos de soldadura.

Aunque la normativa CIK-FIA no referencia explícitamente estas normas, su aplicación garantiza la trazabilidad y rigor técnico del proceso de fabricación del chasis.

Ilustración 11: 25CrMo4

2.1.3.3 Geometría y parámetros de diseño

El diseño geométrico del chasis debe cumplir una serie de parámetros ergonómicos y dinámicos clave:

- Distancia entre ejes (batalla): Determina la estabilidad longitudinal del vehículo y la respuesta en frenada y aceleración. Los valores habituales en categorías KF oscilan entre 1000 y 1050 mm.
- Ancho de vía: la normativa CIK/FIA establece que el ancho de vía debe ser al menos dos tercios de la batalla. Influye directamente en la estabilidad en curva y la transferencia de carga lateral.
- Ángulo de caída del motor (camber): inclinación de las ruedas respecto a la vertical. Un camber negativo en el parte negativo en la parte delantera favorece el agarre en curva al maximizar la superficie de contacto del neumático
- Ángulo e avance (caster): inclinación del eje de dirección en el plano longitudinal. Afecta al retorno del volante a la posición central a la estabilidad en línea recta

- Ángulo de salida (kingpin): Inclinación del eje de dirección en el plano transversal. Junto al caster, determina el comportamiento de la dirección
- Convergencia/divergencia (toe): Ángulo de las ruedas en el plano horizontal. Suele ajustarse entre ligera convergencia (mayor estabilidad) y ligera divergencia (mayor agilidad)

Estudios como los de Krzikalla (2020) y Solazzi & Matteazzi (2007) han demostrado que los modelos de elementos finitos permiten predecir con alta precisión la rigidez torsional y las tensiones en chasis tubulares de kart, validando de tal manera los resultados mediante ensayos de torsión en banco.

2.1.4 Motores empleados en el karting

La elección del motor es uno de los factores más determinantes en las prestaciones que nos presenta un kart de competición. A lo largo de su historia se han presentado numerosos tipos de motores con una clara evolución desde motores de cortacésped hasta los de alta tecnología empleados en la actualidad.

2.1.4.1 Motores de dos tiempos

El motor de dos tiempos ha sido históricamente la gran referencia en el karting. Su elevada relación potencia/peso, su sencillez constructiva lo convierten en una opción idónea para un vehículo en el que se debe priorizar la agilidad y ser ligero. Las categorías KF y KZ de la CIK/FIA utilizan motores monocilíndricos de 125 cc de dos tiempos, los cuales pueden alcanzar los 30 cv en los motores sin caja de cambios y los 45 cv en los que requieren una caja de cambios.

Ilustración 12: Motor 2 tiempos para karting

2.1.4.2 Motores de 4 tiempos

Los motores de 4 tiempos han ido introduciéndose poco a poco en los últimos años, especialmente en categorías de alquiler y en las que son orientadas a pilotos jóvenes o de iniciación. Su menor potencia respecto a los de 2 tiempos es compensada con una mayor suavidad en cuanto al funcionamiento, además de una vida útil más prolongada y unos menores costes de mantenimiento.

En el ámbito amateur se suelen usar motores de 200 o 390 cc de marcas como honda, aunque también existen casos en los que categorías de competición amateur emplean motores de motos de 125 cc a 250 cc adaptados de marcas como Honda o Yamaha los cuales pueden ofrecer una buena relación coste-prestaciones y son relativamente fáciles de obtener en el mercado de segunda mano.

Ilustración 13: Motor 4 tiempos para karting

De hecho, el motor en el presente trabajo es un motor de 4 tiempos procedente de un scooter y que las características detalladas serán analizadas en detalle en el apartado correspondiente al modelado 3D

Parámetro	Motor 2T (125 cc Kf)	Motor 4T (125 cc scooter)	Relevancia TFG
Potencia aprox	28-30CV	11-15CV	Diferencia notable
Par motor	Alto y brusco (altas rpm)	Suave y constante	Afecta al diseño de soportes
Peso motor	8-10 kg	15-20 kg	Redistribuye masas
Vida útil	Corta (competición)	Larga (uso diario)	Ventaja en coste
Transmisión	Directa	CVT automática	Acoplamiento distinto
Coste 2º Mano	Alto	Bajo (100-300€)	Accesibilidad

Tabla 4: Comparativa motores

El motor empleado para el presente proyecto es conjunto compuesto por un motor de 4 tiempos de 125 cc, con una transmisión automática de tipo CVT (cambio por transmisión variable) procedente de una Yamaha Majesty. Debido a la inexistente documentación respecto a un proyecto así se opta por el escaneado del motor para poder diseñar un kart a medida con los puntos de referencia más determinantes como son los anclajes.

Dado que los motores de scooter no están documentados en un uso para karting

Ilustración 14: Ejemplo motor scooter

2.1.4.3 Transmisión y acoplamiento al chasis

En cuanto a criterios generales se respecta, la transmisión empleada en los karts comúnmente es por una cadena que conecta el piñón solidario al cigüeñal del motor con una corona montada sobre el eje trasero. Es la solución más óptima en cuanto a sencillez y eficiencia, pero hay que tener muy en cuenta el hecho de que se requiere un correcto alineamiento entre piñón y corona para minimizar las pérdidas por fricción y el desgaste prematuro de los elementos de transmisión

La relación de transmisión es uno de los parámetros de puesta a punto más importantes en el karting de competición ya que determina el compromiso entre aceleración y velocidad máxima.

El acoplamiento del motor al chasis se realiza mediante una bancada o soporte específico, que debe garantizar una rigidez suficiente para evitar vibraciones y movimiento indeseados del motor durante su funcionamiento.

2.1.5 Normativa Y reglamentación aplicable

Para poder llevar a cabo correctamente el diseño y fabricación de un chasis de kart de competición se debe tener en cuenta una serie de normativas técnicas y deportivas que definen los límites geométricos, materiales y de seguridad que deben cumplir los vehículos para poder participar en competiciones oficiales. Aunque el presente proyecto tiene un carácter académico y de investigación, el conocimiento de esta normativa es esencial para enmarcar el diseño dentro de los criterios empleados en la industria del karting.

2.1.5.1 Normativa CIK/FIA

La comisión internacional de Karting de la FIA publica el reglamento técnico aplicable a todas las categorías internacionales del karting. Este reglamento establece, entre otros aspectos, las dimensiones máximas y mínimas del chasis, los materiales admitidos, las especificaciones de los sistemas de frenado y dirección, los requisitos de la homologación de los parachoques y elementos de protección y las normas relativas al motor y la transmisión

Desde el punto de vista de la seguridad del piloto, el reglamento establece requisitos específicos para los parachoques delantero y trasero, los pontones laterales y el babero frontal los cuales son elementos diseñados para absorber la gran parte de la energía en caso de una colisión y proteger de tal forma al piloto de impactos directos.

2.1.5.2 Normativa UNE/ISO aplicable a estructuras tubulares soldadas

En el ámbito del diseño y fabricación de estructuras metálicas tubulares, son de aplicación diversas normas técnicas nacionales e internacionales que regulan materiales, procesos de fabricación y los criterios de verificación estructural

- UNE-EN 10210: Productos tubulares de acero de grano fino para construcción metálica acabados en caliente
- UNE-EN 10219: Productos tubulares de acero de grano fino para construcción metálica conformados en frío
- UNE-EN ISO 15614: Especificaciones y calificación de procedimientos de soldadura para materiales metálicos
- UNE-EN 1993: Diseño de estructuras de acero, incluyendo estructuras tubulares

Aunque la normativa específica del karting no hace una referencia explícita a estas normas su aplicación consigue garantizar la trazabilidad y rigor técnico del proceso de diseño y fabricación del chasis.

2.2 Ingeniería inversa

La ingeniería inversa es el conjunto de técnicas y procesos orientados a obtener la especificación técnica de un componente o sistema existente a partir de su análisis físico, sin necesidad de disponer de documentación de diseño original. En el ámbito de la ingeniería mecánica, esta disciplina se emplea habitualmente para reproducir piezas sin planos disponibles, modernizar componentes heredados, realizar controles de calidad dimensionales y generar modelos CAD de geometrías complejas como punto de partida para el diseño de nuevos productos.

El flujo de trabajo típico en un proyecto de ingeniería inversa aplicado a componentes mecánicos comprende las siguientes etapas: Digitalización tridimensional del objeto físico, obtención y proceso de la nube de puntos resultante, conversión a malla poligonal (formato STL), y reconstrucción CA paramétrica detallada mediante software de modelado. La técnica de digitalización más extendida actualmente en ingeniería mecánica es el escaneo 3D, que permite capturar la geometría de objetos físicos con alta precisión y en un tiempo reducido respecto a métodos de mediciones convencionales.

2.2.1 Principios del escaneo 3D

El proceso de escaneo 3D consiste en la captura de las coordenadas espaciales de una gran cantidad de puntos de la superficie del objeto a digitalizar. El resultado es una nube de puntos que, tras un proceso de postproceso puede convertirse en una malla de polígonos y posteriormente en un modelo sólido paramétrico compatible con los principales programas CAD.

La precisión del escaneo dependerá de la resolución del equipo y las condiciones del entorno. Para aplicaciones de ingeniería, la precisión habitual oscila entre $\pm 0,02$ mm en escáneres de alta gama y $\pm 0,5$ mm en equipos de uso general.

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 3D

Ilustración 15: Proceso ingeniería inversa

2.2.2 Tipos de escáneres 3D

Existen diversas tecnologías de escaneo 3D, cada una con sus ventajas e inconvenientes en función de a que va a ir dirigido:

- **Escáneres de contacto:** Utilizan una sonda táctil que recorre físicamente la superficie del objeto, tomando medidas punto a punto. Este tipo de escáner ofrece una mayor precisión, pero son más lentos y requieren que el objeto se encuentre inmóvil y no son adecuados para el uso en geometrías complejas con zonas de difícil acceso.
- **Escáneres de luz estructurada:** proyectan un patrón de luz sobre la superficie del objeto y con una cámara es capaz de capturar la deformación de ese patrón deduciendo así la forma tridimensional. Son rápidos y precisos y adecuados para objetos de tamaño mediano
- **Escáneres láser:** Emiten un haz láser que barre la superficie del objeto y miden la distancia hasta cada punto mediante una triangulación o tiempo

de vuelo. Son versátiles, pueden digitalizar objetos de gran tamaño y son los más utilizados en aplicaciones industriales de ingeniería inversa.

- Escáneres fotogramétricos. Utilizan múltiples fotografías tomadas desde diferentes ángulos para reconstruir la geometría 3D. Su precisión es inferior a la de los sistemas láser, pero son más económicos y portátiles
- Escáneres de tomografía computarizada: Permiten obtener una geometría interior y exterior de un objeto sin necesidad de acceder físicamente a sus superficies internas. Son los más caros y se utilizan principalmente en aplicaciones médicas y de control de calidad de piezas complejas.

A modo de resumen el siguiente tabal recoge las principales características de cada tecnología de escaneo, facilitando la selección del equipo más adecuado en función de la aplicación:

Tecnología	Precisión típica	Velocidad	Coste aprox	Limitaciones principales	Aplicación típica
Contacto	±0,001 mm	Lenta	Muy alto	Solo superficies accesibles	Metrología industrial, piezas de precisión
Luz estructurada	±0,02-0,1mm	Alta	Medio-alto	Superficies reflectantes o muy oscuras	Ingeniería inversa, control de calidad
Láser triangulación	±0,02-0,05 mm	Alta	Medio	Superficies reflectantes	Piezas medianas y grandes, industria

Fotogrametría	±0,1-1 mm	Media	Bajo	Baja precisión en piezas pequeñas	Arquitectura, piezas grandes
Tomografía	±0,05 mm	Muy lenta	Muy bajo	Tamaño máximo limitado	Geometrías internas, sector médico y aeroespacial

Tabla 5: Tipos de láser

TIPOS DE ESCÁNER 3D

Ilustración 16: Tipos escáner 3D

Para el presente trabajo se empleó un escáner 3D portátil Revopoint, basado en tecnología de luz infrarroja. Este tipo de escáner ofrece una gran precisión de hasta $\pm 0.05\text{mm}$ en condiciones óptimas, siendo adecuado para la captura de la geometría exterior del motor.

Entre las limitaciones del equipo cabe destacar la dificultad de escaneo en suposiciones metálicas brillantes o muy oscuras, zonas de difícil acceso como cavidades internas y la necesidad de múltiples pasadas para poder cubrir la mayor parte de las zonas.

A continuación, se expone la siguiente tabla comparando el láser empleado frente a los demás tipos mencionados en este apartado.

Criterio de selección	Revopoint METRO X (luz azul estructurada)	Láser triangulación	Fotogrametría	Tomografía CT
Precisión típica	±0,005 mm	±0,02-0,05 mm	±0,1-1 mm	±0,05 mm
Velocidad de captura	Alta	Alta	Media	Muy lenta
Coste del equipo	Medio	Medio-alto	Bajo	Muy alto
Adecuado para motor 125cc	Si	Si	NO (baja precisión)	Si
Sensibilidad a superficies brillantes	Media	Alta	Baja	Ninguna
Seleccionado	Si	No	No	No

Tabla 6: Comparativa láseres

La tecnología de luz azul estructurada presenta ventajas específicas frente al láser convencional para el tamaño y características del motor empleado: mayor

velocidad de captura por fotograma, menor sensibilidad a la iluminación ambiental y compatibilidad con el sistema de seguimiento por marcadores adhesivos que permite la fusión automática de múltiples escaneados sin intervención manual. La precisión de $\pm 0,05$ mm en condiciones óptimas es suficiente para capturar con fidelidad los puntos de anclaje del motor, que son las zonas geométricamente más críticas para el diseño del chasis.

2.2.3 Aplicaciones del escaneo 3D en ingeniería mecánica

En el campo de la ingeniería mecánica, el escaneo 3D tiene aplicaciones en múltiples áreas como pueden ser las siguientes:

- Ingeniería inversa: Obtención del modelo CAD de una pieza existente para la que no se dispone de documentación técnica, permitiendo su reproducción, modificación o análisis
- Control de calidad: verificación de que las dimensiones de una pieza fabricada se ajustan a las tolerancias del diseño original
- Simulación y análisis FEM: Generación de geometrías precisas para su uso en simulaciones de elemento finitos, especialmente en piezas con geometrías irregular o complejas
- Documentación patrimonial: conservación digital de piezas históricas o de difícil reposición.

APLICACIONES DEL ESCANEADO 3D

Ilustración 17: Aplicaciones escaneado

2.3 Herramientas CAD

El diseño asistido por ordenador (CAD) constituye una de las herramientas fundamentales en la ingeniería mecánica moderna. Los sistemas CAD permiten la creación modificación y análisis de geometrías tridimensionales común nivel de detalle y precisión inalcanzable para métodos de dibujo técnico convencional.

2.3.1 Principales herramientas CAD

Entre las herramientas CAD más empleadas en el ámbito de la ingeniería mecánica destacan:

- **Catia V5:** Plataforma de diseño 3D ampliamente utilizada en la industria aeronáutica y del automóvil. Integra módulos de diseño de piezas (Part design), ensamblajes (assembly design) y análisis estructural (GPS/GAS), lo que

permite gestionar el ciclo completo de diseño y validación dentro de un mismo entorno.

- **Autodesk Fusion 360:** Herramienta de modelado paramétrico basada en la nube, con capacidades de diseño, simulación y fabricación asistida. Su capacidad de importar y convertir mallas poligonales (STL) a sólidos paramétricos la hace especialmente útil en flujos de trabajo de ingeniería inversa.

- **SolidWorks:** Software de modelado paramétrico orientado a la ingeniería de producto, ampliamente extendido en la industria y la docencia.

- **AutoCAD:** Herramienta de referencia en el diseño 2D y la generación de planos técnicos, complementaria a los modeladores 3D.

El siguiente tabal resumen las características principales de las herramientas CAD mencionadas facilitando la comprensión de por qué se seleccionó cada una para las distintas fases del proyecto:

Herramienta	Empresa	Tipo de modelado	Sector Principal	Análisis integrado	Uso de este proyecto
CATIA V5	Dassault systèmes	Paramétrico 3D	Aeronáutica/automoción	Sí (GPS/GAS)	Reconstrucción motor + diseño chasis
Fusion 360	Autodesk	Paramétrico + nube	Producto, educación	Sí (básico)	Conversión STL -> STEP
Solidworks	Dassault systèmes	Paramétrico 3D	Ingeniería de producto	Si (Simulation)	No empleado
AutoCAD	Autodesk	2D/3D básico	Arquitectura, ingeniería	No	No empleado

2.3.2 Aplicaciones del CAD en la ingeniería

- El diseño asistido por ordenador está presente en prácticamente todos los sectores de la ingeniería moderna, siendo una herramienta indispensable en el ciclo de desarrollo de cualquier producto mecánico. A continuación, se recogen algunos de los ámbitos industriales donde el CAD tiene un papel más relevante:
- **Industria aeronáutica y aeroespacial:** En el sector aeronáutico, el CAD es la herramienta central del proceso de diseño. Fabricantes como Airbus o Boeing desarrollan íntegramente sus aeronaves en entornos CAD, empleando plataformas como CATIA V5/V6 para el diseño de estructuras, sistemas de propulsión, interiores y conjuntos de miles de componentes. La integración entre CAD, simulación y fabricación (CAD/CAM/CAE) permite validar virtualmente el comportamiento de los componentes antes de fabricar un solo prototipo físico, reduciendo drásticamente los tiempos y costes de desarrollo.
- **Industria del automóvil:** El sector de la automoción fue uno de los primeros en adoptar el CAD de forma masiva. Marcas como BMW, Volkswagen o Toyota emplean herramientas CAD para el diseño de carrocerías, estructuras de chasis, motores y sistemas de transmisión. La parametrización de los modelos permite explorar múltiples variantes de diseño de forma rápida, y la integración con simulación FEM permite verificar la resistencia estructural de los componentes en fase de diseño.
- **Ingeniería biomédica:** El CAD tiene una aplicación creciente en el sector biomédico, especialmente en el diseño de prótesis e implantes personalizados. A partir de imágenes de tomografía computarizada (CT), es posible reconstruir la geometría exacta de huesos o articulaciones de un paciente concreto y diseñar implantes adaptados a su anatomía. Esta aplicación combina directamente el

escaneo 3D con el modelado CAD, en un flujo de trabajo de ingeniería inversa aplicada a la medicina.

- **Arquitectura e ingeniería civil:** En arquitectura y construcción se emplea el modelado CAD 3D para el diseño de edificios, infraestructuras y estructuras complejas. La tecnología BIM (Building Information Modelling), basada en software CAD especializado como Revit o ArchiCAD, permite modelar no solo la geometría del edificio sino también la información asociada a cada componente integrando el diseño con la planificación y el mantenimiento.
- **Bienes de consumo y diseño de producto:** En el diseño de productos de consumo (electrodomésticos, mobiliario etc...) el CAD permite desarrollar y comunicar el diseño de forma precisa antes de fabricar moldes o prototipos. Herramientas como SolidWorks o Fusion 360 son ampliamente empleadas en PYMES y startups de diseño de producto por su accesibilidad y versatilidad.

2.4 Análisis por elementos finitos en estructuras mecánicas

El método de elementos finitos (FEM) es una técnica numérica de simulación que permite predecir el comportamiento mecánico de estructuras bajo cargas arbitrarias, resolviendo las ecuaciones de la elasticidad sobre una discretización de la geometría en pequeños elementos de geometría simple (tetraedros, hexaedros, elementos de lámina, etc...)

2.4.1 Herramientas FEM

- Las principales plataformas de análisis por elementos finitos empleadas en ingeniería mecánica son:

- **CATIA V5 GPS/GAS:** Módulo de análisis estructural integrado en CATIA V5, que permite realizar simulaciones estáticas y modales directamente sobre los modelos CAD generados en el mismo entorno. Emplea el solver ELFINI y soporta elementos tetraédricos parabólicos (TET10) y elementos de lámina.
- **Ansys Mechanical:** Una de las plataformas de simulación más completas del mercado, con capacidades de análisis estático, dinámico, térmico y de fatiga. Soporta una amplia variedad de tipos de elementos, incluyendo elementos de viga (BEAM), lámina (SHELL9 y sólidos (SOLID)).
- **Abqus:** Plataforma de referencia y simulación no lineal y análisis de fatiga, muy empleada en investigación y en la industria aeronáutica y del automóvil.
- **SimScale:** Plataforma de simulación basada en la nube que facilita el acceso a capacidades FEM sin necesidad de hardware específico.

Herramienta	Empresa	Tipos de análisis	Integración CAD	Dificultad de uso	Uso en este proyecto
CATIA V5 GPS/GAS	Dassault Systèmes	Estático, modal, frecuencial	Nativa (CATIA)	Media	No empleado
ANSYS Mechanical	ANSYS Inc.	Estático, dinámico, térmico, fatiga, fluido	Importación STEP/IGES	Media- alta	Sí – análisis estructural del chasis
Abaqus	Dassault Systèmes	No lineal, fatiga, impacto, dinámica explícita	Importación STEP/IGES	Alta	No empleado

SimScale	SimScale GmbH	Estático, CFD, térmico	Web, importación STEP	Baja	No empleado
----------	---------------	------------------------	-----------------------	------	-------------

Tabla 8: herramientas FEM

2.4.2 Aplicaciones estructurales del FEM

El método de los elementos finitos es hoy en día una herramienta transversal a prácticamente todos los sectores de la ingeniería. A continuación, se describen algunos de los ámbitos industriales donde el FEM tienen una mayor relevancia y ejemplos concretos de su aplicación

- **Industria aeronáutica y aeroespacial:** El FEM es una herramienta fundamental en el diseño y certificación de estructuras aeronáuticas. En el desarrollo de una aeronave comercial, los modelos de elementos finitos de la estructura del fuselaje, las alas o los empenajes pueden llegar a contener decenas de millones de elementos. Empresas como Airbus o Boeing emplean el FEM para evaluar la resistencia estática, la fatiga y el comportamiento ante daño de sus estructuras, cumpliendo con los requisitos de las normativas de certificación (EASA, FAA). Un ejemplo representativo es el análisis FEM de la estructura del Airbus A350, construida mayoritariamente en fibra de carbono, donde el FEM fue esencial para optimizar el espesor de los laminados en cada zona de la estructura.
- **Industria del automóvil:** En automoción, el FEM se emplea de forma masiva en el diseño de carrocerías, chasis, trenes de rodaje y componentes de seguridad pasiva. Los análisis de crashtest virtual (simulación del impacto del vehículo) permiten a los fabricantes optimizar la deformación controlada de las zonas de absorción de energía antes de realizar los

costosos ensayos físicos de homologación. Marcas como Mercedes-Benz, Renault o Toyota invierten enormes recursos en simulación FEM de impacto, fatiga de componentes de suspensión y análisis NVH (ruido, vibración y dureza). Ingeniería civil y construcción

- **En ingeniería civil:** el FEM permite analizar el comportamiento de puentes, presas, edificios de gran altura o túneles bajo cargas estáticas (peso propio, sobrecargas de uso) y dinámicas (sismo, viento). Un ejemplo paradigmático es el análisis sísmico de grandes infraestructuras: los modelos FEM permiten simular la respuesta de la estructura ante un terremoto de una magnitud determinada, identificando los puntos de mayor demanda estructural y dimensionando los refuerzos necesarios.
- **Sector energético:** En el diseño de turbinas eólicas, el FEM se emplea para analizar las palas bajo cargas de viento variables, evaluar la fatiga de los componentes del tren de potencia y optimizar el peso de la estructura sin comprometer la resistencia. De forma similar, en centrales nucleares el FEM es una herramienta de análisis de integridad estructural de los componentes sometidos a presión, temperatura y radiación.
- **Dispositivos médicos e implantes:** En el sector biomédico, el FEM permite simular el comportamiento de implantes ortopédicos (prótesis de cadera, rodilla, fijadores óseos) bajo las cargas fisiológicas reales del paciente. Esto permite optimizar la geometría y el material del implante para garantizar su resistencia a fatiga durante la vida útil prevista, reduciendo el número de prototipos físicos necesarios y acelerando el proceso de certificación.

3. Digitalización del motor mediante ingeniería inversa

3.1. Descripción del motor empleado

El motor empleado en el presente proyecto es un motor mono cilíndrico de cuatro tiempos de 125 cc de cilindrada, procedente de un scooter comercial concretamente el de una Yamaha Majesty. A diferencia de los motores de 2 tiempos de competición los cuales son los más empleados en el karting, los motores de 4 tiempos presentan una mayor fiabilidad, durabilidad y mantenimiento más sencillo, así como su coste de adquisición en el mercado es notablemente inferior. Estas características los convierten en una alternativa bastante viable y accesible para proyectos como el expuesto.

Una de las particularidades más relevantes de este propulsor es sus sistemas de transmisión el cual incorpora una caja de cambios CVT (transmisión de caja variable), que adapta continuamente la relación de transmisión en función de las condiciones de marcha mediante un variador centrífugo, sin intervención del conductor. Esta característica es una pieza clave debido a que afecta directamente en a la integración del motor con el chasis, además de en la distribución de masas del conjunto.

Para poder llevar a cabo la realización del trabajo con el motor se tuvo que llevar a cabo una limpieza exhausta del bloque y prepararlo para el proceso de digitalización tridimensional. Al no disponer de documentación técnica original del fabricante con planos dimensionales del bloque motor, la única vía viable para obtener su geometría con la precisión necesaria fue el escaneado tridimensional mediante técnicas de ingeniería inversa, proceso que se describe en detalle en lo siguiente apartados.

Las principales características técnicas del motor empleado se recogen en la siguiente tabla:

Parámetro	Valor	Observaciones
Procedencia	Yamaha Majesty 125 cc	Scooter de uso urbano
Configuración	Monocilíndrico, 4tiempos	Refrigerado por aire
Cilindrada	125cc	-
Potencia máxima aprox	11-13 cv	A 8.500 rpm
Par máximo aprox	10 Nm	A 6.500 rpm
Sistema de transmisión	CVT automática	Sin cambio manual
Masa del conjunto (motor + CVT)	45 kg	Relevante para el FEM
Puntos de anclaje	3 puntos de fijación	Determinantes para el diseño del bastidor

Tabla 9: características del motor

La masa total del conjunto de 45 kg es significativamente superior a la de un motor de karting convencional de 2 tiempos (8-10 kg) lo que tiene por tanto una implicación directa tanto en el diseño estructural del chasis – que debe soportar y distribuir esa carga adicional - como en la hipótesis de carga empleadas en el análisis por elementos finitos.

Ilustración 18: Motor empleado

3.2 Equipo de escaneado y configuración

El escaneado tridimensional se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad en la que se empleó un escáner de haz de luz estructurada por un Revopoint METRO X. Este equipo proyecta un patrón de luz azul de alta frecuencia sobre la superficie del objeto y registra su deformación mediante sensores ópticos binoculares, obteniendo una nube de puntos con una precisión de $\pm 0.05\text{mm}$ en condiciones óptimas. La tecnología de luz azul estructurada presenta ventajas frente al escaneado laser convencional en cuanto a velocidad de captura y menor sensibilidad a la iluminación ambiental, siendo ampliamente utilizada en ingeniería inversa para el análisis de componentes mecánicos de tamaño medio.

Ilustración 19: Escáner RevoMetro X

Los principales parámetros de configuración empleados durante el escaneado del motor se recogen en la siguiente tabla:

Parámetro	Configuración empleada	Justificación
Modo de escaneo	Alta precisión	Necesario para capturar los detalles geométricos del bloque motor
Resolución de captura	Alta	Garantiza la fidelidad dimensional en zonas críticas como los puntos de anclaje
Sistema de seguimiento	Marcadores adhesivos	Necesario ya que eran la guía al trazado
Modo de fusión de nubes	Automático por marcadores	Los marcadores comunes entre escaneados permiten la alineación automática
Formato de exportación	STL	Formato estándar de mall poligonal para la fase de procesado posterior
Software de control	Revo Scan	Software nativo del escáner, empleado también para la limpieza de la nube

Tabla 10: Parámetros de configuración

La elección del modo de alta precisión implicó una mayor densidad de la nube de puntos resultante, lo que, si bien garantizó una mayor fidelidad geométrica, generó un archivo STL de gran tamaño que requiere de un proceso de reducción de malla en la fase posterior de procesado en Fusion 360

3.2.1 Preparación superficial del motor

Previamente al escaneo, el motor fue sometido a un proceso de preparación superficial consistente en el lijado y limado a fondo de las superficies del motor, ya que las superficies altamente reflectantes dificultan la captación correcta del haz de luz, provocando así zonas con ausencia de datos o ruido elevado en la nube de puntos

resultante. A pesar de este tratamiento, había zonas determinadas con acabado oscuro, características de algunos componentes de plástico y recubrimiento del bloque que presentaron complicaciones durante la captura.

Ilustración 20: Limpieza del motor

3.2.2 Colocación de marcadores de seguimiento

Para que el escáner pudiese orientarse y posicionarse correctamente en el espacio durante el barrido, fue necesario colocar marcadores de seguimiento adhesivos distribuidos por toda la superficie exterior del motor. Estos marcadores tenían una geometría circular y un acabado mate con una tonalidad gris para que pudiese detectarlo el haz de luz, se recubrió las máximas zonas posibles del bloque motor. El sistema de seguimiento del escáner detecta estos puntos en cada fotograma del barrido y los emplea

como unas referencias fijas conocidas para de tal forma calcular con alta precisión la posición y orientación del escáner en cada instante garantizando así que la reconstrucción se realiza de manera efectiva.

Para poder llevarlo a cabo el motor tuvo que ser situado sobre una mesa fija durante el escaneado por lo que se tuvo que realizar el barrido de manera manual moviendo el escáner alrededor de la pieza.

Ilustración 21: Colocación seguimientos

3.3 Plan de trabajo del escaneado

Dada a la complejidad que presentaba la geometría del bloque motor y la imposibilidad física de capturar toda su superficie en un único barrido continuo, se planificó una estrategia de tres escaneados independientes que garantizaran la cobertura completa de la pieza. Esta metodología de escaneado múltiple es habitual en piezas de tamaño medio con zonas de difícil acceso ya que permite obtener una densidad de puntos uniforme en todas las regiones de interés sin comprometer la calidad de ninguna zona por intentar capturarlo todo en una sola pasada.

3.3.1 Primer escaneado – Parte superior.

Con el motor apoyado sobre una mesa en su posición natural, se realizó un barrido exhaustivo de toda la mitad superior del bloque. Este escaneado cubrió la zona del cilindro y la culata, la región del carburador, la parte superior del cárter y los laterales accesibles desde la posición de reposo. El software empleado para poder llevarlo a cabo fue el Revo Scan el cual permitió mostrar en tiempo real el progreso del barrido mediante una representación visual de la nube de puntos en construcción, permitiendo identificar en cada momento qué zonas habían sido capturadas correctamente y cuáles requerían pasadas adicionales.

Ilustración 22: Primer escaneado

3.3.2 Segundo escaneado – parte inferior.

Al estar el motor apoyado sobre la mesa, la cara inferior no podía ser escaneado ya que quedaba completamente inaccesible para el escáner durante el primero barrido. Por ello se optó por girar el motor 180° y se realizó un segundo escaneado completo de la zona inferior, capturando la parte baja del cárter, la zona de la transmisión CVT, los salientes del anclaje y todas las superficies que no pudieron ser escaneadas en el primer escaneo. Esta inversión del motor fue necesaria para garantizar la cobertura completa de la geometría y es una práctica habitual en el escaneado de piezas de gran tamaño.

Ilustración 23: Segundo escaneado

3.3.3 Tercer escaneado- barrido general de consolidación.

Una vez completados los dos escaneados principales, se realizó un tercer barrido general alrededor de todo el motor con dos objetivos: capturar las zonas de transición entre los dos escaneados anteriores que pudiesen presentar discontinuidades, y reforzar las regiones con menor densidad de puntos, en particular las zonas donde las superficies oscuras habían dificultado la captación. Este tercer escaneado de consolidación aportó datos complementarios que mejoraron significativamente la uniformidad del modelo final.

Ilustración 24: Barrido general

3.3.4 Dificultades durante el escaneado.

Las principales complicaciones se concentraron en las zonas del motor con acabado oscuro o negro, donde la absorción de la luz azul por parte de la superficie impedía una captación correcta a pesar del tratamiento superficial previo. Estas zonas generaban huecos recurrentes en la nube de puntos que se tuvieron que abordar en la fase de limpieza posterior.

3.3.4.1 Unificación y Limpieza de la Nube de Puntos

Una vez completados los tres escaneados parciales, se procedió a su unificación en una única nube de puntos mediante el software Revo Scan. El programa empleó marcadores de seguimiento colocados previamente como referencias comunes entre los distintos escaneos, alineado automáticamente cada nube parcial en el mismo sistema de

coordenadas sin necesidad de intervención manual, obteniéndose una alineación satisfactoria desde el primer intento.

3.3.4.2 Tipos de imperfecciones identificadas.

Tras la fusión de las tres nubes, el modelo presentaba dos categorías de imperfecciones características de este tipo de procesos. En primer lugar, zonas vacías o con huecos, correspondientes a las regiones donde el escáner no pudo capturar datos suficientes: superficies con acabado oscuro que absorbían el haz de luz, cavidades geoméricamente inaccesibles y zonas de transición entre escaneados con baja densidad de puntos. En segundo lugar, coordenadas capturadas que no pertenecían a la geometría del motor sino al entorno de escaneado: la superficie de la mesa de trabajo, reflexiones indirectas sobre objetos cercanos y artefactos generados por el movimiento del escáner.

Ilustración 25: Imperfecciones detectadas

3.3.4.3 Procesos de limpieza.

Se realizó una limpieza exhaustiva y sistemática de la nube de puntos. En primer lugar, se eliminaron manualmente todos los puntos que no contienen informaciones relevantes identificados visualmente, proceso que requirió una revisión cuidadosa del modelo de múltiples ángulos. Posteriormente se aplicaron filtros de reducción de ruido sobre las zonas con mayor dispersión de puntos, suavizando las irregularidades superficiales sin eliminar detalle geométrico relevante. Los huecos de menor tamaño fueron rellenados mediante las herramientas de interpolación del propio software, mientras que los huecos de mayor tamaño, correspondientes principalmente a las zonas más oscuras del motor, fueron tratados con especial cuidado para no introducir geometría falsa que pudiese distorsionar las dimensiones reales de la pieza. El resultado fue una malla con un buen aspecto general, suficientemente limpia y cerrada para su posterior exportación en formato STL.

Ilustración 26: Escaneado limpio y completo

3.4 Evaluación de herramientas de conversión y reconstrucción.

La malla exportada en formato STL desde Revo Scan debía ser convertida a un formato sólido paramétrico compatible con CATIA V5 para poder integrarla en el entorno de diseño del chasis. Este paso resultó ser uno de los más complejos del proceso, requiriendo la evolución y prueba de múltiples herramientas antes de encontrar la solución viable. A continuación, se describe el proceso de evaluación seguido y las razones por las que cada alternativa fue aceptada o descartada.

3.4.1 MeshLab

Meshlab es un software de código abierto ampliamente utilizado en el procesamiento y edición de mallas tridimensionales. Se empleó en una primera fase para intentar una limpieza adicional de la malla STL y explorar la posibilidad de obtener una superficie cerrada exportable como sólido, Sin embargo, la complejidad geométrica del motor y la presencia de zonas con geometría irregular y huecos residuales dificultaron la obtención de un resultado aprovechable. Las herramientas de reparación de mallas de MeshLab no lograron dar un resultado adecuado para una conversión limpia a sólido. Se descartó su uso como herramienta de conversión.

Ilustración 27: Herramienta MeshLab

3.4.4.2 FreeCad

FreeCad es un modelador paramétrico de código abierto que incorpora herramientas de reconstrucción superficial a partir de mallas. Se intentó la conversión directa del archivo STL a sólido mediante el módulo de Part de FreeCAD. EL programa no logró cerrar correctamente todas las regiones de la malla, generando de tal manera errores como non-manifold – aristas compartidas por más de dos caras o vértices con conectividad ambigua- que impedían la generación de un sólido topológicamente válido. Estos errores son característicos de mallas procedentes de un escaneo y resultan especialmente difíciles de resolver de forma continua en geometrías complejas como la de un bloque motor. FreeCAD fue descartado como herramienta de conversión.

Ilustración 28: Herramienta FreeCad

3.4.4.3 CATIA V5- Digitized shape editor

Dentro del propio entorno de CATIA V5, se exploró la posibilidad de utilizar un módulo Digitized Shape Editor (DSE) para reconstruir la geometría del motor directamente a partir de la nube de puntos importada. Este módulo permite generar secciones transversales de la nube de puntos y utilizarlas como perfiles de referencia para la posterior reconstrucción superficial.

Sin embargo, esta aproximación presentó limitaciones significativas en el caso del motor: al generar las secciones transversales de la nube de puntos, el resultado eran bloques de curvas independientes y desconectadas entre sí, sin continuidad geométrica de una sección a otra. La complejidad y variabilidad de la geometría del bloque motor entre secciones contiguas generaba saltos bruscos que el módulo DSE no era capaz de interpolar de forma limpia y continua, produciendo superficies discontinuas e inutilizables para la generación de un sólido coherente. Esta limitación es inherente a la

propia naturaleza del motor, cuya geometría exterior no responde a patrones regulares o de revolución simples que el DSE pueda gestionar automáticamente, Se descartó esta aproximación y se procedió a evaluar alternativas externas a CATIA.

En la siguiente tabla se realiza un pequeño resumen comparando cada una de las herramientas.

Herramienta	Función intentada	Resultado	Conclusión
Revo Scan	Unificación y limpieza de nube de puntos	Correcto, alineación automática	Utilizado
MeshLab	Limpieza adicional y conversión	Geometría irregular no resoluble	Descartado
FreeCAD	Conversión STL a sólido	Errores non-manifold	Descartado
CATIA DSE	Reconstrucción por secciones	Bloques independientes, saltos de sección	Descartado
Fusion 360	Reducción, escala y conversión a STEP	Correcto desde la primera conversión	Utilizado
Catia Part Design	Reconstrucción paramétrica por zonas	Modelo final válido	Utilizado

Tabla 11: Comparativa herramientas para el mallado

3.5 Proceso de reconstrucción

Tras descartar las alternativas anteriores, se optó por Autodesk Fusion 360 como herramienta de conversión de la malla STL a sólido STEP. Fusion 360 incorpora un flujo de trabajo específico para el tratamiento de mallas procedentes de escaneo tridimensional que demostró ser significativamente más robusto que las herramientas evaluadas previamente.

3.5.1 Corrección de escala.

La importación del archivo STL en Fusion 360 reveló un primer problema: el modelo aparecía con unas dimensiones considerablemente mayores a las reales, fruto de una discrepancia en las unidades entre el sistema de exportación del escáner y el entorno de importación Fusion 260. Se aplicó el factor de escala correspondiente para restituir las dimensiones reales del motor verificando el resultado mediante la comprobación visual de proporciones conocidas del bloque.

3.5.2 Reducción de la malla.

El archivo STL original presentaba un volumen de datos extremadamente elevado, consecuencia de la alta resolución de captura del escáner Revopoint METRO X. Esta densidad de dato impedía al equipo informático disponible renderizar y procesar el modelo con fluidez, generando tiempos de respuesta inaceptables para trabajar con él. Para resolver este problema, se aplicó una reducción significativa del número de triángulos de la malla mediante las herramientas de simplificación de Fusion 360, hasta aproximadamente un 25% del total original. Esta reducción del 75% en el número de elementos permitió que el software pudiese operar con el modelo de forma ágil y fluida, sin una pérdida apreciable de la geometría exterior relevante para el proyecto, dado que el objetivo no era reproducir hasta cada detalle superficial sino obtener la envolvente geometría general del motor con los puntos de anclaje correctamente representados.

Ilustración 29: Malla del motor en Fusion 360

3.5.3 Conversión a sólido BRep.

Con la malla ya reducida y correctamente escalada, se procedió a la conversión a sólido mediante la herramienta de conversión de malla a BRep de Fusion 360. A diferencia de las herramientas evaluadas anteriormente, Fusion 360 logró completar la conversión correctamente desde el primer intento, generando un cuerpo sólido válido sin errores de geometría. El modelo resultante fue exportado en formato STEP, garantizando la compatibilidad con Catia V5 y a la conservación de la geometría de las superficies en un formato paramétrico estándar.

Ilustración 30: Sólido Brep

3.6 Reconstrucción Geométrica Detallada en CATIA V5

El archivo STEP fue importado a CATIA V5, donde quedó disponible como referencia tridimensional. Dado que un sólido obtenido por conversión de malla representa limitaciones inherentes en cuanto a la precisión de aristas, la planaridad de superficies y la generación de geometría paramétrica editables, se optó por utilizar el modelo importado únicamente como guía dimensional, reconstruyendo la pieza íntegramente mediante operaciones nativas de Part Design de CATIA V5. Este enfoque garantiza la obtención de un modelo CAD limpio, totalmente paramétrico y sin las imperfecciones características de los sólidos convertidos de malla

Dada la complejidad y el tamaño del bloque motor, intentar abordar su reconstrucción como una única pieza habría resultado en un proceso inmanejable y propenso a errores acumulativos. Por ello se adoptó una estrategia de reconstrucción por zonas: la pieza fue dividida en cuatro regiones geoméricamente diferenciadas, atendiendo a las zonas más reconocibles y distintas de la geometría natural del motor,

abordando cada una de forma independiente y progresivas. Esta metodología permitió gestionar la complejidad del modelo de forma controlada, verificado en cada fase la coherencia dimensional respecto al modelo de referencia importado ante de avanzar a a la siguiente zona.

Ilustración 31: Malla exportada en Catia

3.6.1 Zona 1 – Bloque de Carburación y cigüeñal

La zona de carburación, que incluye el cilindro, la culata y la región donde se aloja el pequeño cigüeñal constituyó la parte geoméricamente más compleja y exigente de toda la reconstrucción. La gran variabilidad de formas en esta región, con múltiples curvaturas, transiciones entre superficies y elementos de geometría irregular, requirió un esfuerzo de modelado muy superior al del resto de zonas. Para abordarla se probaron distintos métodos de reconstrucción: inicialmente se intentó la reconstrucción mediante secciones transversales del modelo de referencia, pero la discontinuidad entre secciones contiguas dificultaba la generación de transiciones suaves. Finalmente se combinan este método

con la creación de perfiles específicos para cada elemento reconocible de la zona empleando la operación de pad a las secciones que obtenemos.

Ilustración 32: Zona 1 del motor CAD

3.6.2 Zona 2 – Carter inferior

El cárter inferior constituye el cuerpo principal del bloque motor y presenta una geometría relativamente más regular que la zona de carburación, con predominio de superficies planas y curvaturas suaves. Su reconstrucción se abordó principalmente mediante operaciones Pad sobre perfiles trazados en los planos de referencia del modelo STEP importado, complementadas con Edge Fillet para reproducir radios de acuerdo a los característicos del bloque de fundición. Esta zona aportó la base volumétrica principal del modelo y sirvió como referencia dimensional para las zonas adyacentes.

Ilustración 33: Zona 2 del motor CAD

3.6.3 Zona 3 – Caja de cambios CVT

La zona de la caja de cambios CVT corresponde a la región lateral del motor que aloja el variado automático de transmisión, caracterizada por una carcasa de geometría redondeada y dimensiones considerables respecto al bloque principal. Esta zona fue reconstruida combinando operaciones Shaft para los elementos de revolución de la carcasa del variador con operaciones Pad para los elementos de unión y los nervios estructurales. Al tratarse de una zona no crítica en términos de anclaje al chasis, el nivel de detalle se mantuvo en un nivel suficiente para representar correctamente su envolvente volumétrica sin reproducir los detalles internos del mecanismo.

Ilustración 34: Zona 4 CVT

3.6.4 Zona 4 – Acople de transmisión

La zona del acople de transmisión y los puntos de anclaje al chasis constituyó la región de mayor relevancia funcional para el proyecto, ya que con ella se encuentran los puntos más críticos al ser la zona de conexión entre el chasis y el motor. Gracias a la calidad de la malla obtenida durante el escaneado, estos salientes eran perfectamente identificables en el modelo de referencia importado, lo que facilitó su localización precisa y su reproducción fiel en el modelo CAD. La reconstrucción de los puntos de anclaje se realizó con especial atención dimensional, ya que su posición relativa en el espacio determina directamente la geometría de los soportes de motor diseñados en el capítulo siguiente.

Ilustración 35: Zona 3 acople transmisión

3.7 Validación

El proceso de digitalización y reconstrucción del CAD del motor constituyó una de las fases más exigentes y prolongadas del proyecto, combinando técnicas de escaneado tridimensional, tratamiento de nube de puntos, conversión de formatos y reconstrucción paramétrica manual en CATIA V5.

El flujo de trabajo definitivo: → escaneado con Revopoint METRO X → unificación y limpieza en Revo Scan → Conversión y optimización en Fusion 360 → Reconstrucción paramétrica por zonas en CATIA V5. Demostró ser el único viable para el tipo de geometría del motor empleado, tras descartar alternativas evaluados en el apartado 3.1.4.

Valoración cualitativa del resultado

El modelo CAD paramétrico obtenido reproduce con fidelidad suficiente la geometría exterior del motor en las zonas de relevancia funcional para el proyecto: los puntos de anclaje al chasis (Zona4), la envolvente general del bloque (Zona 2) y la carcasa de la CVT (Zona 1). Estas son las zonas que condicionan directamente el diseño del

bastidor y la posición de las cargas en el análisis FEM, por lo que el nivel de detalle obtenido es adecuado para los objetivos del trabajo.

Las zonas de mayor complejidad geométrica como son el cilindro, culata y zona de carburación (Zona 1) presentan una mayor simplificación respecto a la geometría real, resultado de las limitaciones inherentes al proceso de reconstrucción manual. Esta simplificación es aceptable dado que dichas zonas no intervienen directamente en la integración con el chasis.

Ilustración 36: Modelo final motor CAD

Comparativa dimensión

Con el objetivo de evaluar la fidelidad del modelo CAD respecto a la geometría escaneada, se realizó una comparativa entre el mallado obtenido del motor respecto al sólido diseñado con el que obtenemos una gran similitud en cuanto a las dimensiones del componente original. Las desviaciones obtenidas se consideran aceptables para los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta que el modelo CAD no pretende ser una réplica de precisión del motor, sino una representación geométrica suficientemente fiel para garantizar la correcta integración con el chasis y la aplicación de las cargas en el análisis FEM.

Ilustración 37: Comparación Malla con reconstrucción

4 Diseño chasis

4.1 Introducción al diseño

El diseño del chasis de kart constituye el núcleo central del presente proyecto, siendo el elemento que integra todos los componentes del vehículo y que determina en última instancia las prestaciones estructurales y dinámicas del conjunto.

El chasis desarrollado ha sido concebido siguiendo los criterios propios de la ingeniería de competición, priorizando la rigidez estructural, la optimización de masa y la viabilidad de fabricación mediante proceso de soldaduras convencionales.

El diseño no es arbitrario: las decisiones geométricas y dimensionales adoptadas a lo largo de este capítulo están fundamentadas en la normativa técnica vigente de la Comisión Internacional de Karting (CIK-FIA), siendo este el organismo que se encarga de regular los requisitos mínimos de seguridad y homologación de chasis de karting a

nivel internacional. Adicionalmente, la selección de materiales y procesos de modelado se ha realizado conforme a normas técnicas europeas e internacionales. Aunque en el presente chasis es un prototipo académico, el diseño se ha ajustado a los límites establecidos por dicha normativa como referencia de buenas prácticas en ingeniería de karting.

El modelado tridimensional se ha llevado a cabo íntegramente en CATIA V5, hacemos uso del módulo Assembly Design para la gestión completa del conjunto y Part Design para la definición geométrica de cada elemento constitutivo. La estructura resultando presenta dimensiones generales de 1716 mm de longitud y 640 mm de anchura máxima en la zona trasera debido a que es la zona donde más componentes se integran entre ellos el motor.

A continuación, se realiza una comparativa en cuanto a las medidas del chasis obtenido frente a la normativa vigente

Parámetro	Valor del proyecto	Límite CIK-FIA	Cumplimiento
Longitud total	1716 mm	≤ 1800 mm	Sí
Anchura máxima	640 mm	≤ 1400 mm	Sí
Nº barras estructurales	14	No regulado	-
Nº soportes	3	No regulado	-
Total, componentes CAD	17 CATparts	No regulado	-

Tabla 12: Características chasis

Ilustración 39: Medida largo chasis

Ilustración 38: Medida Ancho chasis

4.2 Selección y justificación del software de modelado: CATIA V5

El software seleccionado para el modelado CAD del chasis es CATIA V5 un software desarrollado por la empresa Dassault Systems tal y como se mencionó en capítulos anteriores. Esta elección no es casual ya que este programa es el estándar industrial en los sectores aeronáutico y de automoción de alto rendimiento, siendo utilizado por fabricantes como Airbus, BMW o Renault F1.

Desde el punto de vista académico y profesional Catia V5 ofrece un entorno paramétrico y asociativo que permite modificar cualquier cota del modelo y propagar automáticamente los cambios a todo el árbol de operaciones, lo que resulta especialmente relevante en proyectos de diseño como el presente trabajo, donde las dimensiones de los tubos han sido objeto de revisión durante su desarrollo. Además de que presenta una compatibilidad directa con otro software como Ansys workbench mediante una exportación Step garantizando de tal manera la trazabilidad completa del modelo desde el diseño hasta el análisis estructural.

4.3 Metodología de modelado: justificación y descripción del método Rib

Cada uno de los tubos que componen el chasis del presente proyecto ha sido modelado mediante el método Rib de Catia V5 siendo una elección metodológica que responde a criterio técnico precisos que se justifican a continuación.

4.3.1 Justificación frente a otras operaciones de Catia V5

En el entorno de Catia V5 encontramos múltiples herramientas diseñadas para poder generar sólidos a partir de perfiles 2D. Las principales alternativas evaluadas fueron Pad la cual se encarga de realizar una extrusión lineal del modelo 2D diseñado, Shaft la cual te reproduce una revolución alrededor de un eje definido y Rib la cuál es la

herramienta que se ha decidido emplear para el presente trabajo la cual se encarga de realizar un barrido a lo largo de una curva definida por nosotros que sirve como un guía

Operación	Descripción	Trayectoria	Válida para tubos curvos	Seloccionada
Pad	Extrusión lineal del perfil en dirección normal al plano	Lineal únicamente	No	No
Shaft	Revolución del perfil alrededor de un eje	Circular únicamente	Solo si es el tubo eS toroidal	No
Rib	Barrido del perfil a lo largo de una guía	Arbitraria en 3D	Sí	Sí

Tabla 13: Comparativa herramientas de diseño

El método Rib es, por tanto, la única operación de Catia V5 Part Design que permite general tubos de sección constante siguiendo una trayectoria arbitraria en el espacio 3. Esto es fundamental en el diseño de chasis tubulares, donde los tubos raramente son completamente rectos y deben seguir trayectorias específicas para adaptarse a la geometría del vehículo, los puntos de unión por soldadura y los requisitos cinemáticos del piloto y del grupo motor

4.3.2 Descripción del proceso de aplicación del método Rib

Etapa	Descripción detallada	Herramienta Catia V5
1. Curva guía	Definición del eje neutro del tubo mediante un sketch 3D o una curva en el espacio	Line o Poliline dependiendo si el tubo a crear es recto o curvo

2. Plano perfil	Creación de un plano perpendicular a la curva guía para el posterior diseño	Plane para poder definir el plano deseado
3. Perfil transversal	Dibujo de un Sketch con la forma del tubo deseado en nuestro caso dos circunferencias concéntricas para que se nos quede el espesor deseado	Con la herramienta Circle definimos el tamaño del tubo en este caso $r = 15$ mm y otro de radio 13 mm
4. Operación Rib	Asociación del perfil a a la curva guía mediante la operación Rib	Rib conel que generamos el sólido tubular seleccionando el perfil y la guía
5. Verificación	Comprobación dimensional del tamaño del kart así como una revisión visual del entorno	Measure Between podemos comprobar la distancia obtenida

Tabla 14: Descripción del proceso de aplicación del método Rib

4.4 Arquitectura del assembly

4.4.1 Justificación del módulo assembly Design frente a Part Design

Catia V5 ofrece dos entornos principales para el trabajo con múltiples cuerpos: el módulo Part Design que permite trabajar con varios Bodies de un único Catpart mediante operaciones booleanas en las que se asocian los diferentes Bodies dentro de uno para obtener de tal manera un único sólido. Por otra parte, tenemos el Assembly Design, que gestiona un conjunto de Cat Parts independientes dentro de un mismo Cat Product.

Para el presente proyecto se ha optado por el Assembly Design por los motivos expuestos a continuación.

criterio	Assembly Design	Part Design con Boolean Add
----------	-----------------	-----------------------------

Independencia de componente	Cada tubo se puede modificar sin que afecte al resto	La modificación de un Body puede regenerar todo el árbol
Planos de fabricación	Debido a ser piezas individuales que van soldadas cada pieza requiere un plano	No se pueden generar planos independientes
Trazabilidad dimensional	Cada tubo tiene su propio árbol y restricciones	Queda todo oculto dependiendo del padre en el árbol
Compatibilidad FEM	Ansys es capaz de reconocer cada Catpart independiente	Un único solido puede dificultar la asignación diferenciada

Tabla 15: Comparativa Assembly vs Boolean Add

El conjunto final del chasis está compuesto por 14 barras estructurales todas ellas de un diámetro de 30 mm y 2 mm de espesor y 3 soportes que se empleará para el eje trasero, todos ellos integrados en un único CatProduct denominado Chasis con un total de 17 CatParts en su interior.

Ilustración 40: Chasis compuesto por Parts

A continuación, en la siguiente tabla se hace una recopilación a modo inventario de las piezas que componen el chasis

Componente	Denominación Catia	Tipo de elemento	Sección	Operación
Barra 1	Barra 1.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 2	Barra 2.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 3	Barra 3.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 4	Barra 4.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 5	Barra 5.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 6	Barra 6.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 7	Barra 7.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 8	Barra 8.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 9	Barra 9.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 10	Barra 10.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 11	Barra 11.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 12	Barra 12.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 13	Barra 13.CATpart	Tubo doblado – V trasera	Ø30 x 2 mm	Rib
Barra 14	Barra 14.CATpart	Tubo estructural	Ø30 x 2 mm	Rib
Soporte 1	Soporte 1.CATpart	Soporte eje trasero	Chapa	Pad
Soporte 2	Soporte 2.CATpart	Soporte eje trasero	Chapa	Pad
Soporte 3	Soporte 3.CATpart	Soporte eje trasero	Chapa	Pad

Tabla 16: Inventario piezas

4.5 Sección transversal: Justificación y normativa

4.5.1 Justificación del diámetro exterior de 30 mm

El diámetro exterior de 30 mm adoptado para todos los tubos estructurales del chasis es el estándar predominante en karting de competición de categorías tanto Junior como Senior. Esta dimensión es consistente con las especificaciones de los fabricantes de chasis homologados por la CIK/FIA como Tony Kart, Briel Art o CRG que utilizan una tubería que se encuentra entre 28 y 32 mm de diámetro exterior en sus estructuras principales.

Desde el punto de vista mecánico, el diámetro de 30 mm ofrece un equilibrio óptimo entre momento de inercia (resistencia a flexión), masa del conjunto y compatibilidad con los accesorios estándar del karting como pueden ser soportes de eje, abrazaderas o porta-rodamientos, que están normalizados para este diámetro de 30 mm en el mercado de competición.

4.5.2 Justificación del espesor de pared (2mm)

El espesor de pared de 2 mm se justifica atendiendo a dos criterios: la relación de esbeltez con la pared (D/t) y la práctica habitual en karting de competición.

A continuación, se recogen en una tabla los datos de los tubos empleados.

Parámetro	Símbolo	Fórmula/Valor	Resultado	Clasificación
Diámetro exterior	D	-	30 mm	-
Espesor de pared	T	-	2 mm	-
Diámetro interior	D	$D-2t$	26 mm	-
Relación D/t	D/t	30/2	15	Sección compacta ($D/t < 50$)

Área de la sección	A	$\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$	175 mm ²	-
Momento de inercia	I	$\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$	15340mm ⁴	-
Módulo resistente	W	2I/D	1023 mm ³	-
Radio de giro	i	$\sqrt{I/A}$	9,33mm	-

Tabla 17: Propiedades geométricas de la sección tubular Ø30×2 mm

La relación $D/t = 15$ obtenida para la sección tubular del chasis tiene una implicación estructural directa que conviene justificar. Según la norma EN 1993-1-1, las secciones transversales se clasifican en cuatro clases en función de su capacidad de deformación plástica antes de que se produzca el pandeo local de la pared.

Clase	Condición (D/t)	Comportamiento	Aplicable a este chasis
Clase 1	$\frac{D}{t} \leq 50 \varepsilon^2$ $\approx 25,5$ para 25CrMo4	Alcanza momento plástico completo sin pandeo local	Si $\rightarrow D/t = 15 \ll 25,5$
Clase 2	$\frac{D}{t} \leq 70 \varepsilon^2 \approx 35,7$	Alcanza momento plástico con ductilidad limitada	Sí (también cumple)
Clase 3	$\frac{D}{t} \leq 90 \varepsilon^2 \approx 45,9$	Solo desarrolla el momento elástico	Sí (también cumple)
Clase 4	$\frac{D}{t} > 90 \varepsilon^2$	Pandeo local antes de alcanzar la fluencia	No aplica

Tabla 18: Relaciones D/t

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{460}} = 0,714 \text{ para el acero } 25CrMo4$$

Conclusión normativa: Con $D/t = 15$, la sección tubular $\varnothing 30 \times 2$ mm del chasis se clasifica como **Clase 1 (sección plástica)** según EN 1993-1-1. Esto garantiza que la sección puede desarrollar su capacidad resistente plástica completa sin que se produzca pandeo local de la pared antes de alcanzar el límite elástico del material (460 MPa). Por tanto, el espesor de 2 mm no solo es adecuado desde el punto de vista de la práctica habitual en karting, sino que está justificado normativamente frente a secciones más esbeltas que podrían experimentar pandeo local prematuro.

El espesor de 2 mm también responde a criterios de fabricación: los tubos de acero CrMo de uso en karting se suministran habitualmente en espesores normalizados de 1,5 mm, 2 mm y 2,5 mm según la norma UNE-EN 10219. El espesor de 2 mm representa el valor intermedio de esta gama, ofreciendo una masa contenida (175,9 mm² de sección frente a 214 mm² del espesor 2,5 mm) con una reserva estructural suficiente para las solicitaciones prevista

4.6 Elementos singulares del diseño

4.6.1 Tubo en V de la zona delantera: justificación constructiva

La zona delantera del chasis incorpora un elemento singular: la barra que forma la geometría en v del frontal. Este elemento describe una trayectoria angulada que converge hacia el punto central delantero de chasis y ha sido diseñado como una pieza única doblada, en lugar de dos tubos rectos unidos mediante soldadura.

4.6.2 Soportes del eje trasero

Los tres soportes del eje trasero son los elementos en cargados de transmitir la carga del eje de tracción trasero a la estructura tubular del chasis. Están ubicados en la zona posterior, en correspondencia con los puntos de anclaje del eje y han sido modelado como chapas de geometría adaptada a la forma de los rodamientos y elementos de fijación

A diferencia de los tubos para los soportes si que se ha empleado la operación Pad de CATIA V5 ya que su geometría es prismática y no requiere seguir ninguna trayectoria curva. Esta decisión está justificada por que el Pad es la operación más adecuada para geometrías de extrusión lineal con forma en planta definida mediante un sketch 2D.

4.7 Integración del motor al chasis

Una vez finalizada el proceso de reconstrucción del motor y completado el diseño del chasis tubular, se procedió a la integración de ambos conjuntos.

Esta etapa constituye uno de los aspectos más relevante del proyecto, ya que permite validar la compatibilidad geométrica entre los componentes y establecer las condiciones necesarias para la futura fabricación y montaje del vehículo.

El objetivo principal del acople fue garantizar la unión rígida y estable entre el bloque y el bastidor respetando en todo momento la posición original de los puntos de anclaje del motor obtenidos durante el proceso de reconstrucción del CAD. De este modo, podemos asegurar varias cosas entre ellas que las dimensiones del chasis son correctas, así como que los elementos de refuerzo para la geometría del motor son válidos.

Tal y como podemos ver dichos elementos convergen con los puntos de fijación del conjunto propulsor los cuales en la fabricación real irían soldados al chasis consiguiendo así un solo conjunto entre chasis-motor.

Ilustración 41: Soportes delantero

Ilustración 42: Soporte trasero

Además, esta integración nos sirve perfectamente para la futura fabricación completa del vehículo ya que podremos posicionar los elementos en función de la estructura y del elemento principal que es el motor.

A continuación, podemos observar una imagen general de esta integración.

Ilustración 43: Vista general del posicionamiento

4.8 Exportación para análisis FEM: justificación del formato STEP

Una vez completado el modelado, el conjunto ha sido exportado mediante un formato STEP para que su posterior exportación en ANSYS Workbench sea más efectiva. La elección de este formato frente a alternativas como pueden ser STL, Catproduct responde a criterio técnico precisos y es que este tipo de formato es el más utilizado en ingeniería mecánica y automoción el cual nos garantiza una transferencia fiel de la geometría de sólido, topología de caras y estructuras de ensamblaje

La exportación en un único archivo STEP asegura que los 17 cuerpos del assembly sean reconocidos como entidades independientes en ANSYS, permitiendo de tal manera la asignación individual de material si lo requiere, espesor de elemento shell y las condiciones de contorno a cada componente estructural sin ambigüedad.

5 Análisis estructural del chasis

5.1 Introducción al Análisis por Elementos Finitos

Una vez completado el diseño tridimensional del chasis y definida la integración del conjunto motriz, resulta necesario comprobar que la estructura es capaz de soportar las sollicitaciones mecánicas a las que estará sometida durante sus funcionamientos sin comprometer su integridad estructural. Para ello se recurre al método de los elementos finitos, una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito de la ingeniería para predecir el comportamiento mecánico de componentes y estructuras mediante simulaciones numéricas.

El análisis por elementos finito permite dividir una geometría compleja en un elevado número de pequeños elementos interconectados, resolviendo las ecuaciones de

equilibrio de cada uno de ellos para obtener una aproximación del comportamiento real de la estructura. A partir de este procedimiento es posible determinar parámetros de gran interés como la distribución de tensiones, las deformaciones producidas por las cargas aplicadas y las zonas con mayor concentración de esfuerzos, facilitando la evaluación del diseño antes de su fabricación.

En este trabajo, el análisis estructural se ha llevado a cabo utilizando el software ANSYS, con el objetivo de validar el comportamiento del chasis diseñado frente a diferentes condiciones representativas de funcionamiento. Para ello se han considerado tres situaciones de carga: el estado estático correspondiente al peso del conjunto motor-piloto, una condición de aceleración y una condición de frenada. Estos casos permiten evaluar la respuesta estructural del bastidor ante las solicitaciones más significativas que pueden presentarse durante el uso previsto del vehículo.

A lo largo de este capítulo se describe el procedimiento seguido para la preparación del modelo de cálculo, la definición de las propiedades del material, la aplicación de las condiciones de contorno y de las cargas, así como el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante el método de los elementos finitos.

5.1.2 Justificación uso ansys como herramienta de análisis estructural

La selección de ANSYS Workbench como plataforma de análisis estructural para el presente proyecto responde a una limitación técnica fundamental identificada durante la fase de diseño: el módulo CATIA V5 GPS, inicialmente considerado como opción principal por su integración nativa con el entorno CAD, presenta restricciones en cuanto a los tipos de elementos finitos disponibles para el análisis de estructuras tubulares. Concretamente, CATIA GPS genera por defecto elementos tetraédricos sólidos (TET10)

al mallar geometrías de sólidos de revolución como los tubos del chasis. Para una estructura tubular de pared delgada con relación $D/t = 15$, el uso de elementos sólidos TET10 implica la necesidad de al menos dos capas de elementos a través del espesor de 2 mm, lo que con un tamaño de elemento de 3 mm genera un mallado excesivamente costoso computacionalmente sin aportar precisión adicional respecto a un modelo de elementos shell (lámina), que es la formulación teóricamente correcta para estructuras de pared delgada.

Criterio	Ansys Workbench	Catia V5 GPS	Abaqu	SimScale
Elementos Shell para tubos	Sí		Sí	Sí
Importación Step del chasis	Excelente	Nativa Catia	Buena	Buena
Asignación espesor shell	Directa en Mechanical	No disponible	Sí	Sí
Curva de aprendizaje	Media	Baja (integrado)	Alta	Baja
Análisis estático lineal	Sí	Sí	Sí	Sí
Seleccionado	Sí	No	No	No

Tabla 19: Comparación de herramientas FEM

5.2 Preparación del modelo para el análisis

Una vez finalizado el diseño del chasis en CATIA V5, fue necesario adaptar el modelo geométrico para su posterior análisis mediante el método de los elementos finitos. Con este objetivo, el ensamblaje completo del bastidor se exportó en formato STEP, al tratarse de un formato neutro ampliamente utilizado para el intercambio de geometrías tridimensionales entre diferentes plataformas CAD y CAE, permitiendo conservar la precisión dimensional y la topología del modelo original.

El archivo STEP fue posteriormente importado en ANSYS, donde se creó un análisis de tipo Static Structural. Este tipo de análisis resulta adecuado para evaluar la respuesta mecánica del chasis bajo cargas estáticas equivalentes, permitiendo determinar el estado tensional y las deformaciones producidas por las diferentes condiciones de funcionamiento consideradas en este trabajo.

Ilustración 44: Modulo principal ansys

Tras la importación, la geometría fue revisada en el módulo SpaceClaim con el fin de comprobar la correcta transferencia del modelo desde CATIA. Durante esta etapa se verificó la continuidad de las barras que componen el bastidor, corrigiéndose pequeñas discontinuidades y ajustando determinadas uniones para asegurar la correcta conectividad entre todos los elementos estructurales. Este proceso resulta fundamental para evitar problemas durante la generación del mallado y garantizar una transmisión adecuada de los esfuerzos entre los diferentes tubos del chasis.

Dado que la estructura está formada por tubos de pared delgada, se optó por simplificar el modelo mediante la generación de las superficies medias (Midsurface) de cada uno de los perfiles tubulares. Esta estrategia permite sustituir el volumen completo de cada tubo por una superficie equivalente sobre la que posteriormente se asigna el espesor real del material. Gracias a esta simplificación es posible reducir significativamente el número de elementos necesarios para el cálculo, disminuyendo el tiempo de resolución sin afectar de forma apreciable a la precisión de los resultados obtenidos.

Ilustración 45: Importación modelo 3D para su preparación

Finalizada la preparación de la geometría, el modelo quedó listo para la definición de las propiedades del material, la asignación del espesor equivalente, la generación del mallado y la aplicación de las condiciones de contorno necesarias para la simulación estructural.

5.3 Simplificación del modelo mediante superficies medias (Midsurface)

El chasis diseñado está constituido por perfiles tubulares de pared delgada, cuya longitud es considerablemente mayor que el espesor de sus paredes. En este tipo de estructuras resulta habitual sustituir la geometría sólida por un modelo basado en *n*, permitiendo representar el comportamiento mecánico de los tubos mediante elementos tipo Shell sin necesidad de discretizar el espesor completo de cada perfil.

La generación de las superficies medias se realizó en el módulo SpaceClaim de ANSYS. Mediante la herramienta Midsurface se obtuvo la superficie situada en el plano medio de cada uno de los tubos que conforman el bastidor. Posteriormente, a dichas superficies se les asignó un espesor uniforme de 2 mm, correspondiente al espesor real de los perfiles empleados durante el diseño del chasis.

La utilización de elementos Shell presenta numerosas ventajas frente al empleo de elementos sólidos en este tipo de estructuras. Al no ser necesario mallar el espesor completo de cada tubo, el número de elementos disminuye considerablemente, reduciendo el tiempo de cálculo y el consumo de recursos computacionales sin comprometer la precisión de los resultados. Además, este tipo de modelado constituye una práctica habitual en el análisis estructural de bastidores tubulares, siendo

ampliamente utilizado en el diseño de vehículos de competición, motocicletas y otras estructuras fabricadas mediante perfiles de pared delgada.

Durante el proceso de generación de las superficies medias fue necesario revisar individualmente cada uno de los perfiles del chasis para comprobar que todas las superficies se habían creado correctamente. En aquellos casos en los que aparecieron pequeñas discontinuidades o superficies no reconocidas automáticamente, se realizaron las correcciones oportunas para garantizar la continuidad del modelo y permitir posteriormente la correcta definición de las uniones entre los distintos elementos estructurales.

Como resultado de este procedimiento se obtuvo un modelo simplificado formado exclusivamente por superficies equivalentes, conservando la geometría global del bastidor y su comportamiento resistente, pero reduciendo significativamente la complejidad del análisis numérico. Esta simplificación permitió generar posteriormente un mallado bidimensional (2D) basado en elementos Shell, adecuado para el estudio estructural desarrollado en este Trabajo Fin de Grado.

Ilustración 46: Aplicación Midsurface

5.4 Definición de las propiedades del material

Una vez preparado el modelo geométrico, el siguiente paso consistió en definir las propiedades mecánicas del material empleado en la simulación. Para ello se seleccionó el acero aleado 25CrMo4, el mismo material considerado durante la fase de diseño del chasis debido a su elevada resistencia mecánica, buena soldabilidad y amplia utilización en estructuras tubulares sometidas a elevadas sollicitaciones, como bastidores de vehículos de competición, motocicletas o aplicaciones aeronáuticas.

Las propiedades del material de este material se debieron introducir de manera manual debido a que no se encontraba este tipo de material en la base de datos de Ansys.

Las propiedades introducidas se encuentran mostradas en la siguiente tabla.

The screenshot displays the Ansys Workbench interface with several panels open. The 'Engineering Data Sources' panel shows a table with columns A (Data Source), B (Location), C (Location), and D (Description). The 'Outline of ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation (Sample)' panel shows a table with columns A (Contents of ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation (Sample)), B (Add), C (Source), and D (Description). The 'Properties of Outline Row 3: 25CrMo4' panel shows a table with columns A (Property), B (Value), and C (Unit). The 'Chart of Properties Row 3: Isotropic Elasticity' panel shows a graph of Young's Modulus [Pa] versus Temperature [C].

1	A	B	C	D
1	Data Source		Location	Description
3	ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation (Sample)			Sampling of ANSYS Granta material datasheets. Visit ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation to learn about the full product with broader coverage of material data (e.g. linear, non-linear, temperature dependent, fatigue etc.) which includes more than 700 material datasheets.

1	A	B	C	D	E
1	Contents of ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation (Sample)	Add	Source	Description	
10	Cast iron, EN G.J. 100			Cast iron, gray, flake graphite, EN G.J. 100, BS EN 1561:1997 (record based on BS 1542:1990 BS g 100) Data compiled by Ansys Granta, incorporating various sources including JAHM and MagWeb. ANSYS, Inc. provides no warranty for this data. Epoxy (EP) matrix, glass fiber (E-glass) woven fabric prepreg, 0/90° biaxial lamina (woven fabric prepreg).	

1	A	B	C
1	Property	Value	Unit
2	Density	7850	kg m ⁻³
3	Isotropic Elasticity		
9	Tensile Yield Strength	7E+08	Pa
10	Tensile Ultimate Strength	9E+08	Pa

1	B	C	D	E
1	Young's Modulus (Pa)	Poisson's Ratio	Bulk Modulus (Pa)	Shear Modulus (Pa)
2	2,1E+11	0,3	1,75E+11	8,0769E+10

Young's Modulus [Pa] vs Temperature [C] chart showing a constant value of approximately 2.1E+11 Pa across the temperature range from -1 to 1.

Ilustración 47. Asignación Material

Propiedad	Valor
Densidad	7850 kg/m ³
Módulo de elasticidad	210 GPa
Coefficiente de Poisson	0,30
Límite elástico	700 MPa
Resistencia última a tracción	900 MPa

Tabla 20: Propiedades mecánicas del acero 25CrMo4 empleadas en el análisis FEM.

El modelo de material adoptado corresponde a un comportamiento elástico lineal e isotrópico, hipótesis ampliamente utilizada en análisis estructurales cuando las tensiones obtenidas permanecen por debajo del límite elástico del material. Bajo estas condiciones se considera que las deformaciones producidas son completamente reversibles y que el material recupera su geometría original una vez eliminadas las cargas aplicadas.

La utilización del acero 25CrMo4 resulta especialmente adecuada para este tipo de aplicación, ya que combina una elevada resistencia mecánica con un peso reducido, permitiendo obtener estructuras ligeras y rígidas capaces de soportar las sollicitaciones habituales durante el funcionamiento del vehículo sin alcanzar el régimen plástico.

5.5 Generación del mallado

Una vez definida la geometría simplificada mediante superficies medias y asignadas las propiedades mecánicas del material, se procedió a la discretización del modelo utilizando el módulo Mechanical de ANSYS.

Al tratarse de una estructura formada por perfiles tubulares de pared delgada, se optó por emplear un mallado bidimensional (2D) basado en elementos tipo Shell, generados sobre las superficies medias obtenidas previamente en SpaceClaim. Esta estrategia permite representar adecuadamente el comportamiento estructural del bastidor reduciendo considerablemente el número de elementos respecto a un modelo

tridimensional sólido, disminuyendo el tiempo de cálculo sin comprometer la precisión de los resultados.

Durante la generación de la malla se asignó un espesor uniforme de 2 mm a todas las superficies, correspondiente al espesor real de los perfiles tubulares utilizados en el diseño del chasis. Asimismo, se verificó que todas las superficies estuvieran correctamente conectadas mediante contactos de tipo Bonded, garantizando la continuidad estructural entre los distintos elementos del bastidor.

Con el objetivo de obtener una discretización homogénea, se empleó un tamaño de elemento adecuado para reproducir correctamente las variaciones de tensión y deformación en las zonas de mayor concentración de esfuerzos, especialmente en las uniones entre tubos y en las proximidades de los puntos de aplicación de las cargas.

La siguiente figura muestra el mallado bidimensional generado sobre el modelo del chasis, donde puede apreciarse la discretización mediante elementos Shell distribuidos sobre las superficies medias de cada uno de los perfiles.

Ilustración 48: Mallado aplicado al chasis

Parámetro	Valor
Tipo de análisis	Static Structural
Tipo de elemento	Shell (2D)
Geometría analizada	Superficie media
Espesor asignado	2 mm
Material	Acero 25CrMo4
Método de mallado	Automatic Face Meshing
Software empleado	ANSYS Mechanical 2024 R2

Tabla 21: Características principales del mallado empleado.

La utilización de un mallado basado en elementos Shell constituye una metodología ampliamente empleada en el análisis estructural de bastidores tubulares, ya que permite reproducir con elevada precisión el comportamiento resistente de este tipo de estructuras manteniendo un coste computacional reducido. Esta aproximación resulta especialmente adecuada cuando el espesor de los perfiles es significativamente inferior a sus dimensiones longitudinales, condición que se cumple en el presente diseño.

5.6 Definición de las condiciones de contorno

Para que el modelo numérico reproduzca de la forma más fiel posible el comportamiento del chasis durante su funcionamiento, fue necesario definir las condiciones de contorno que representan tanto las restricciones impuestas por el vehículo como las cargas transmitidas por el piloto y el conjunto motriz.

Al no haberse modelado componentes como las ruedas, los ejes, la dirección o el sistema de suspensión, las uniones entre el chasis y dichos elementos se representaron

mediante apoyos fijos (Fixed Support) aplicados sobre las zonas equivalentes de conexión del bastidor. Esta simplificación constituye una práctica habitual en análisis estructurales preliminares, permitiendo reproducir el efecto de las reacciones transmitidas por el suelo sin incrementar innecesariamente la complejidad del modelo.

Las cargas se aplicaron sobre las superficies correspondientes a las zonas de apoyo del piloto y a los soportes del motor, reproduciendo las sollicitaciones principales que actúan sobre el chasis durante su funcionamiento. En todos los casos se emplearon fuerzas concentradas equivalentes obtenidas a partir de la masa de cada componente y de la aceleración considerada para cada situación de carga.

En el caso del piloto se consideró una masa de 80 kg, mientras que para el conjunto motor-transmisión se adoptó una masa de 45 kg. A partir de estos valores se calcularon las fuerzas gravitatorias mediante la expresión:

$$F = m * g$$

donde:

- F es la fuerza aplicada (N).
- m es la masa (kg).
- g es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s²).

Como resultado se obtuvieron las cargas verticales indicadas en la Tabla 5.3.

$$F_{\text{piloto}} = 80 * 9.81 = 784,5 \text{ N}$$

$$F_{\text{motor}} = 45 * 9.81 = 441,5 \text{ N}$$

$$F_{\text{total}} = 784,5 + 441,5 = 1226 \text{ N}$$

Elemento	Masa (kg)	Fuerza aplicada (N)
Piloto	80	784,5
Motor y transmisión	45	441,5
Total	125	1226

Tabla 22: Fuerzas estáticas

Además de las cargas gravitatorias, se consideraron esfuerzos longitudinales equivalentes para representar las condiciones de aceleración y frenada del vehículo. Estas cargas se aplicaron en la misma zona de transmisión de esfuerzos del piloto y del motor, modificando únicamente su dirección para reproducir el sentido real de las fuerzas inerciales.

De este modo, el modelo quedó preparado para analizar tres escenarios representativos de funcionamiento: una condición de carga estática, una situación de aceleración y una maniobra de frenada, permitiendo comparar la respuesta estructural del bastidor frente a diferentes solicitaciones mecánicas.

Ilustración 49: Cargas estáticas

5.7 Casos de carga analizados

Con el objetivo de evaluar el comportamiento estructural del chasis frente a las situaciones más representativas de funcionamiento, se definieron tres casos de carga diferentes. Cada uno de ellos reproduce una condición mecánica característica que puede experimentar el vehículo durante su utilización, permitiendo analizar la distribución de tensiones, las deformaciones generadas y la respuesta global de la estructura.

En todos los casos se mantuvieron las mismas condiciones de contorno y el mismo modelo estructural, modificándose únicamente la magnitud y dirección de las fuerzas aplicadas para representar cada situación de funcionamiento. Las cargas fueron calculadas a partir de la masa del piloto y del conjunto motor-transmisión, considerando una masa de 80 kg para el piloto y 45 kg para el conjunto motriz.

5.7.1 Caso de carga estática

El primer caso de estudio corresponde a la condición estática del vehículo, considerando únicamente el efecto del peso propio del conjunto piloto-motor sobre el chasis.

Tal y como se mencionó en el punto anterior se empleó la fórmula de fuerza para definir las cargas a las que estará sometida cada parte.

Estas cargas fueron aplicadas perpendicularmente al plano del chasis sobre las zonas correspondientes al apoyo del asiento y a los soportes del motor, reproduciendo el estado de reposo del vehículo.

5.7.2 Caso de aceleración

El segundo escenario reproduce el comportamiento del chasis durante una fase de aceleración longitudinal. Además del peso propio del conjunto, se incorporó una fuerza horizontal equivalente asociada a la aceleración del vehículo.

Para este estudio se consideró una aceleración de 0,5 g, valor representativo de una aceleración intensa pero compatible con las prestaciones del vehículo diseñado.

Las fuerzas longitudinales aplicadas fueron:

$$a = 0,5g = 0,5 * 9,81 = 4,905 \text{ m/s}^2$$

$$F \text{ horizontal piloto} = 80 * 4,905 = 392,4 \text{ N}$$

$$F \text{ horizontal motor} = 45 * 4,905 = 220,7 \text{ N}$$

$$F \text{ total en aceleración} = 392,4 + 220,7 = 613,1 \text{ N}$$

Elemento	Fuerza horizontal (N)
Piloto	392,4
Motor	220,7
Total	613,1

Tabla 23: Fuerzas empleadas aceleración

Estas fuerzas se aplicaron en el sentido contrario de avance del vehículo, manteniéndose simultáneamente las cargas gravitatorias consideradas en el caso estático.

5.7.3 Caso de frenada

El último caso de estudio representa una maniobra de frenada, considerada la condición más desfavorable desde el punto de vista estructural debido al incremento de los esfuerzos longitudinales transmitidos al bastidor.

Para ello se consideró una desaceleración equivalente a 1 g, obteniéndose las siguientes cargas:

$$a = 1g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\text{piloto}} = 80 \cdot 9.81 = 784,5 \text{ N}$$

$$F_{\text{motor}} = 45 \cdot 9.81 = 441,5 \text{ N}$$

$$F_{\text{total}} = 784,5 + 441,5 = 1226$$

Elemento	Fuerza horizontal (N)
Piloto	784,8
Motor	441,5
Total	1226,3

Tabla 24: Fuerzas horizontales en frenada

Las fuerzas se aplicaron en sentido de avance del vehículo, manteniendo igualmente las cargas gravitatorias correspondientes al peso del piloto y del motor. Esta configuración permite representar una frenada de elevada intensidad y evaluar el comportamiento del chasis bajo la condición de carga más exigente considerada en el presente trabajo.

5.8 Resultados del análisis estructural

Una vez definidos el modelo geométrico, las propiedades del material, las condiciones de contorno y los diferentes casos de carga, se procedió a la resolución del análisis mediante el módulo Static Structural de ANSYS Mechanical.

Para cada uno de los casos estudiados se obtuvieron los campos de deformación total, tensión equivalente de Von Mises y error estructural, parámetros que permiten evaluar el comportamiento mecánico del chasis frente a las sollicitaciones consideradas.

También se valuó el factor de seguridad en cada caso a través de la siguiente fórmula:

$$FS = \sigma_y / \sigma_{VM}$$

Donde $\sigma_y = 700 \text{ MPa}$

5.8.1 Resultados del caso de carga estática

El primer análisis corresponde al estado de reposo del vehículo, considerando únicamente la acción del peso del piloto y del conjunto motor sobre el bastidor.

El análisis muestra una deformación máxima de 2,10 mm, localizada principalmente en la zona central inferior del bastidor. Este comportamiento resulta coherente con la distribución de cargas aplicada, ya que dicha región soporta simultáneamente el peso transmitido por el piloto y el conjunto motriz, actuando como la parte de mayor flexión de toda la estructura.

A pesar de tratarse de la zona de mayor desplazamiento, la magnitud obtenida puede considerarse reducida para un bastidor tubular de estas dimensiones, indicando que la rigidez global del diseño resulta adecuada para el uso previsto.

Ilustración 51: Deformación presentada en el chasis de manera estática

Ilustración 50: Ilustración 49: Tensiones equivalentes de Von Mises durante la aceleración

El valor máximo obtenido fue de 116,8 MPa, concentrándose principalmente en las uniones entre tubos y en las zonas donde cambia la dirección de los perfiles estructurales. Estas concentraciones de tensión son habituales en estructuras soldadas, ya que representan los puntos donde se produce una mayor transferencia de esfuerzos entre los distintos elementos del bastidor.

Comparando este valor con el límite elástico del acero 25CrMo4 (700 MPa), se obtiene un coeficiente de seguridad aproximado de:

$$FS = \sigma_y / \sigma_{yM}$$

$$F_s \text{ estático} = 700 / 116,8 = 5,99$$

Por tanto, el chasis trabaja completamente dentro del régimen elástico, sin riesgo de deformación permanente bajo las condiciones de carga consideradas.

Puede observarse que las mayores concentraciones de error aparecen únicamente en regiones muy localizadas próximas a determinadas uniones entre perfiles. No obstante, la mayor parte de la estructura presenta valores reducidos, lo que indica una adecuada calidad del mallado y una correcta convergencia de la solución obtenida.

5.8.2 Resultados del caso de aceleración

El segundo escenario analizado corresponde a la aceleración longitudinal del vehículo. En esta condición se mantuvieron las cargas gravitatorias asociadas al peso del piloto y del motor, incorporando además una fuerza horizontal equivalente a una aceleración de 0,5 g, con el objetivo de reproducir el esfuerzo transmitido al bastidor durante una aceleración intensa.

Ilustración 52: Deformación presentada en el chasis en aceleración

Ilustración 53: Tensiones equivalentes de Von Mises durante la aceleración

Los resultados obtenidos muestran una deformación máxima de 2,05 mm, valor muy próximo al registrado en el análisis estático. La deformación continúa localizándose en la zona central del bastidor, donde convergen las cargas transmitidas por el piloto y el conjunto motriz. Esta distribución confirma que la geometría diseñada proporciona una adecuada rigidez frente a esfuerzos combinados de tipo vertical y longitudinal, limitando los desplazamientos de la estructura incluso durante fases de aceleración.

La tensión máxima alcanzó un valor de 114,5 MPa, ligeramente inferior a la obtenida en el caso estático. Las mayores concentraciones continúan apareciendo en las uniones entre perfiles tubulares y en las zonas donde se producen cambios de dirección de la estructura, comportamiento habitual en este tipo de bastidores debido a la redistribución de esfuerzos entre los distintos elementos resistentes.

Comparando este valor con el límite elástico del acero 25CrMo4 (700 MPa), se obtiene un coeficiente de seguridad aproximado de:

$$FS = \sigma_y / \sigma_{yM}$$

$$Fs \text{ aceleración} = 700 / 114,5 = 6,11$$

Este resultado confirma que la estructura trabaja ampliamente dentro del régimen elástico, presentando un margen de seguridad suficiente para soportar las cargas consideradas durante la aceleración.

El mapa de error presenta una distribución muy similar a la obtenida en el caso estático, observándose únicamente pequeñas concentraciones localizadas en determinadas uniones del bastidor. La ausencia de regiones extensas con errores elevados permite considerar que el mallado empleado proporciona una aproximación adecuada para la evaluación estructural del chasis.

5.8.3 Resultados del caso de frenada

El tercer y último escenario analizado corresponde a una maniobra de frenada, considerada la condición de carga más exigente desde el punto de vista estructural. En este caso se mantuvieron las cargas gravitatorias asociadas al peso del piloto y del conjunto motriz, incorporando adicionalmente una fuerza horizontal equivalente a una desaceleración de 1 g, aplicada en sentido opuesto al movimiento del vehículo.

Los resultados indican una deformación máxima de 2,21 mm, ligeramente superior a la obtenida en el caso estático y en el caso de aceleración. Este incremento era esperable, ya que durante una frenada las fuerzas inerciales se suman a las cargas gravitatorias, aumentando los esfuerzos longitudinales transmitidos al bastidor.

A pesar de este incremento, la deformación continúa siendo reducida y se mantiene concentrada en la zona central inferior del chasis, confirmando que la estructura presenta una rigidez suficiente para soportar este tipo de solicitaciones sin experimentar desplazamientos excesivos.

Ilustración 54: Deformación presentada en el chasis en frenada

Ilustración 55: Tensiones equivalentes de Von Mises durante la frenada.

El análisis muestra una tensión máxima de 121,7 MPa, constituyendo el valor más elevado de los tres escenarios analizados. Las mayores concentraciones vuelven a localizarse en las uniones entre perfiles tubulares y en las zonas donde se produce un cambio en la dirección de los tubos, puntos en los que se concentran las cargas transmitidas a través de la estructura.

Tomando como referencia el límite elástico del acero 25CrMo4, igual a 700 MPa, se obtiene un coeficiente de seguridad aproximado de:

$$FS = \sigma_y / \sigma_{yM}$$

$$F_s \text{ frenada} = 700 / 121,7 = 5,75$$

Este resultado demuestra que, incluso bajo la condición de carga más desfavorable considerada en este trabajo, las tensiones permanecen muy por debajo del límite elástico del material, garantizando que el bastidor trabaja íntegramente dentro del régimen elástico y descartando la aparición de deformaciones permanentes.

Asimismo, el análisis del error estructural mostró una distribución similar a la observada en los casos anteriores, con concentraciones puntuales asociadas principalmente a las uniones entre perfiles. La ausencia de regiones extensas con errores elevados confirma que el modelo presenta una adecuada estabilidad numérica y que el mallado empleado resulta apropiado para el tipo de análisis realizado.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que la maniobra de frenada representa el caso crítico para el diseño del chasis, siendo la condición utilizada como referencia para la comprobación simplificada frente a fatiga desarrollada en el apartado siguiente.

5.9 Comparación global de los resultados

Una vez analizados de forma individual los tres casos de carga considerados, resulta conveniente realizar una comparación conjunta de los principales resultados obtenidos. De este modo es posible identificar cuál de las condiciones de funcionamiento representa la situación más desfavorable para la estructura y evaluar el comportamiento global del chasis frente a las diferentes sollicitaciones aplicadas.

La Tabla 5.7 resume los valores máximos de deformación y tensión equivalente de Von Mises obtenidos en cada simulación.

Caso de carga	Deformación máxima (mm)	Tensión máxima (MPa)	Coefficiente de seguridad
Estático	2,10	116,8	5,99
Aceleración	2,05	114,5	6,11
Frenada	2,21	121,7	5,75

Tabla 25: Comparación de los resultados obtenidos mediante el análisis FEM.

A partir de los resultados obtenidos puede observarse que las deformaciones máximas permanecen prácticamente constantes en los tres escenarios analizados, con

diferencias inferiores a 0,2 mm. Este comportamiento indica que el bastidor presenta una elevada rigidez estructural, limitando eficazmente los desplazamientos incluso cuando actúan simultáneamente cargas verticales y longitudinales.

En cuanto a la distribución de tensiones, el caso de frenada constituye la condición más desfavorable, alcanzándose una tensión máxima de 121,7 MPa. No obstante, este valor representa únicamente un 17,4 % del límite elástico del acero 25CrMo4, lo que evidencia un amplio margen de seguridad frente al inicio de la deformación plástica.

En los tres casos analizados las zonas de mayor concentración de tensiones aparecen localizadas en las uniones entre perfiles tubulares y en los cambios de dirección de la geometría. Este comportamiento resulta coherente con el funcionamiento resistente de un bastidor tubular, ya que dichas regiones son las encargadas de transmitir los esfuerzos entre los distintos elementos estructurales.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el diseño desarrollado presenta un comportamiento estructural adecuado para las condiciones de carga consideradas, manteniendo tanto las deformaciones como las tensiones dentro de valores admisibles.

5.10 Verificación simplificada frente a fatiga

Además del análisis estructural estático, se realizó una comprobación simplificada del comportamiento del chasis frente a cargas cíclicas. Aunque el software ANSYS dispone de herramientas específicas para el análisis de fatiga, su utilización requiere la definición de la curva S-N (Wöhler) del material empleado. En este trabajo dicha información no se encontraba disponible para el acero 25CrMo4 dentro de la biblioteca de materiales utilizada, por lo que se optó por realizar una estimación analítica basada en

las propiedades mecánicas del material y en los resultados obtenidos mediante el análisis por elementos finitos.

Para esta comprobación se tomó como referencia el caso más desfavorable obtenido durante las simulaciones, correspondiente a la maniobra de frenada, en la que se alcanzó una tensión equivalente máxima de:

$$\sigma_{Vm} = 121,7 \text{ MPa}$$

Como aproximación para aceros aleados sometidos a cargas alternantes, la resistencia a fatiga puede estimarse como aproximadamente el 50 % de la resistencia última a tracción, de acuerdo con la expresión:

$$\sigma \approx 0,5 * Rm$$

$$\sigma \approx 0,5 * 900 = 450 \text{ Mpa}$$

Siendo:

- $Rm = 900 \text{ Mpa}$

Por tanto:

$$Rm = 900 \text{ Mpa}$$

El coeficiente de seguridad frente a fatiga puede estimarse mediante la relación:

$$Fs = \frac{\sigma_e}{\sigma_{Vm}}$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$Fs = \frac{450}{121,7} = 3,7$$

El resultado obtenido indica que la tensión máxima desarrollada durante el caso más desfavorable representa aproximadamente un 27 % del límite estimado de fatiga del material, proporcionando un coeficiente de seguridad superior a 3.

Debe señalarse que esta comprobación constituye una aproximación simplificada, ya que no considera fenómenos como concentraciones locales de tensión debidas al proceso de soldadura, defectos de fabricación, acabado superficial o variaciones del espectro de carga. No obstante, permite verificar de forma orientativa que el nivel de tensiones obtenido mediante el análisis por elementos finitos se mantiene suficientemente alejado del límite de resistencia a fatiga del material, indicando que el diseño presenta un comportamiento favorable frente a sollicitaciones cíclicas dentro de las hipótesis adoptadas.

5.11 Conclusiones del análisis estructural

El análisis mediante el método de los elementos finitos ha permitido evaluar el comportamiento mecánico del chasis diseñado frente a las principales condiciones de funcionamiento consideradas en este Trabajo Fin de Grado. La utilización de un modelo basado en superficies medias y elementos tipo Shell ha permitido representar de forma eficiente el comportamiento resistente de la estructura tubular, reduciendo significativamente el coste computacional sin comprometer la precisión de los resultados obtenidos.

Los tres casos de carga analizados —estado estático, aceleración y frenada— muestran un comportamiento estructural muy similar, con deformaciones máximas comprendidas entre 2,05 mm y 2,21 mm, lo que pone de manifiesto la elevada rigidez global del bastidor. Asimismo, las tensiones equivalentes de Von Mises permanecen muy por debajo del límite elástico del acero 25CrMo4 en todos los escenarios evaluados.

La condición más exigente corresponde a la maniobra de frenada, alcanzándose una tensión máxima de 121,7 MPa. Sin embargo, este valor representa únicamente una

pequeña fracción del límite elástico del material (700 MPa), proporcionando un coeficiente de seguridad aproximado de 5,75. Esto indica que la estructura trabaja íntegramente dentro del régimen elástico y que no se prevé la aparición de deformaciones permanentes bajo las hipótesis de carga consideradas.

Las mayores concentraciones de tensión se localizan en las uniones entre perfiles tubulares y en las zonas donde se producen cambios de dirección de la geometría. Este comportamiento resulta coherente con el funcionamiento resistente de un bastidor tubular, ya que dichos puntos actúan como regiones de transferencia de esfuerzos entre los distintos elementos estructurales. No obstante, incluso en estas zonas críticas las tensiones permanecen ampliamente por debajo de los valores admisibles del material.

La comprobación simplificada frente a fatiga realizada a partir del caso más desfavorable proporciona igualmente un margen de seguridad adecuado, indicando que el diseño presenta una respuesta favorable frente a sollicitaciones repetitivas dentro de las hipótesis consideradas.

Debe tenerse en cuenta que el presente análisis se ha desarrollado bajo una serie de simplificaciones necesarias para reducir la complejidad del modelo. Entre ellas destacan la consideración de un comportamiento lineal elástico del material, la representación idealizada de las uniones soldadas mediante contactos tipo Bonded, la sustitución de los perfiles tubulares por superficies medias con espesor constante y la aplicación de cargas estáticas equivalentes en lugar de un análisis dinámico completo. Estas simplificaciones son habituales en las fases preliminares de diseño y permiten obtener una estimación fiable del comportamiento estructural del bastidor.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten validar el diseño desarrollado durante este Trabajo Fin de Grado, demostrando que el chasis es capaz de soportar las

condiciones de carga analizadas con deformaciones reducidas y tensiones significativamente inferiores a los límites resistentes del material empleado. El procedimiento seguido constituye, por tanto, una herramienta de gran utilidad para la evaluación estructural de diseños preliminares y para la identificación de posibles zonas de mejora antes de la fabricación del prototipo.

6 Conclusiones generales

El presente Trabajo Fin de Grado ha permitido desarrollar el diseño conceptual de un chasis de kart adaptado a un motor de cuatro tiempos procedente de una scooter de 125 cc, integrando tres disciplinas de la ingeniería mecánica moderna: la digitalización tridimensional mediante escaneado de luz estructurada, el modelado paramétrico en CATIA V5 y el análisis estructural por elementos finitos en ANSYS Workbench.

En primer lugar, la digitalización del conjunto motor-transmisión mediante el escáner Revopoint METRO X ha demostrado ser una herramienta eficaz para obtener la geometría real de componentes sin documentación técnica disponible. La estrategia de tres escaneados parciales, combinada con el proceso de limpieza y fusión de nubes de puntos, permitió obtener un modelo suficientemente preciso para su integración en el entorno de diseño, validando el uso de la ingeniería inversa como alternativa viable cuando no existen planos de fabricante.

En segundo lugar, el diseño del chasis mediante el método Rib en CATIA V5, estructurado como un ensamblaje de CATparts individuales, ha permitido modelar una estructura tubular de $\text{Ø}30 \times 2$ mm en acero 25CrMo4 con una geometría adaptada a las cotas del conjunto motriz digitalizado. La elección del formato STEP para la exportación

garantizó la correcta transferencia del modelo al entorno CAE sin pérdida de información geométrica ni topológica.

En tercer lugar, el análisis estructural mediante elementos shell en ANSYS Workbench ha permitido evaluar el comportamiento mecánico del bastidor frente a tres escenarios representativos: carga estática, aceleración longitudinal y frenada. Los resultados obtenidos demuestran que el chasis trabaja íntegramente dentro del régimen elástico en todos los casos analizados. La tensión máxima equivalente de Von Mises, alcanzada durante la maniobra de frenada, fue de 121,7 MPa, lo que representa únicamente el 17,4 % del límite elástico del material (700 MPa) y proporciona un coeficiente de seguridad estático de 5,75. Las deformaciones máximas se mantuvieron en el rango de 2,05–2,21 mm, evidenciando una rigidez global adecuada para el uso previsto.

La verificación simplificada frente a fatiga, basada en la estimación del límite de resistencia a fatiga del acero 25CrMo4 como el 50 % de su resistencia última a tracción, proporcionó un coeficiente de seguridad adicional de 3,7, confirmando que el diseño presenta un comportamiento favorable frente a sollicitaciones cíclicas en las condiciones analizadas.

En conjunto, los objetivos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados satisfactoriamente. El diseño desarrollado constituye una propuesta técnicamente viable para la integración de un motor de scooter de 125 cc en un bastidor de kart, con un comportamiento estructural demostrado mediante simulación numérica. Las limitaciones del presente trabajo —ausencia de fabricación física, simplificación de uniones soldadas y análisis estático equivalente— representan líneas de trabajo futuras que permitirían completar la validación del diseño y avanzar hacia un prototipo funcional.

6 Presupuesto

El presente presupuesto recoge una estimación de los costes asociados al desarrollo del Trabajo Fin de Grado. Se distinguen tres grandes partidas: recursos humanos, recursos materiales y hardware/software, y material físico para la fabricación del prototipo (estimación orientativa).

6.1 Recursos humanos

Concepto	Horas estimadas	Coste (€/h)	Coste total (€)
Trabajo del alumno (ingeniería junior)	300 h	15	4.500,00
Supervisión Ingeniero senior	20	40	800
Subtotal			5.300,00

Tabla 26: Coste humano

6.2 Hardware, software y equipos de medición

Concepto	Unidades	Coste estimado (€)
Escáner 3D Revopoint METRO X	1	480,00
Licencia CATIA V5 académica	1 año	300,00
Licencia ANSYS Workbench académica	1 año	250,00
Equipo informático	1 ud	300,00
Material de oficina e impresión	-	50,00

Tabla 27: Coste de equipos

6.3 Material físico para fabricación del prototipo (estimación orientativa)

Concepto	Cantidad	Precio unitario (€)	Coste total (€)
Tubos Ø30×2 mm acero 25CrMo4 (6 m/tubo)	5 tubos	35	175,00
Motor scooter 125 cc 4T (mercado 2.ª mano)	1 ud	200	200,00
Consumibles de soldadura (electrodos TIG, gas)	-	-	120,00
Elementos de unión, tornillería y sujeciones	-	-	80,00
Tratamiento superficial (imprimación + pintura)	-	-	60,00

Imprevistos (10 %)			63,50
Subtotal			698,50

Tabla 28: Coste material

6.4 Resumen presupuesto total

Partida	Coste (€)
Recursos humanos	5300,00
Hardware, software y equipos	1380,00
Material físico (fabricación prototipo)	698,50
TOTAL ESTIMADO (sin IVA)	7378,50
IVA (21 %)	1549,49
TOTAL ESTIMADO (con IVA)	8927,99

Tabla 29: Coste total

7 Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Grado ha permitido desarrollar de forma satisfactoria el diseño conceptual de un chasis de kart adaptado a un motor de scooter de 125 cm³ mediante técnicas de ingeniería inversa, modelado CAD y análisis por elementos finitos. El proyecto integra un flujo completo de trabajo que comprende el escaneado 3D del motor, su reconstrucción geométrica, el diseño del bastidor y la validación estructural mediante simulación numérica.

Uno de los objetivos principales consistía en obtener un modelo tridimensional representativo del conjunto motor-transmisión que permitiera diseñar un chasis específico. Mediante el empleo de un escáner 3D fue posible digitalizar el motor y reconstruir una geometría simplificada pero dimensionalmente fiel, suficiente para localizar con precisión los puntos de anclaje y garantizar su correcta integración dentro del bastidor.

Posteriormente se diseñó un chasis tubular empleando perfiles de acero 25CrMo4 de Ø30×2 mm, definiendo la estructura resistente, la posición del piloto, los soportes del

eje trasero, la dirección y el sistema de anclaje del motor. La elección del material y de la geometría proporciona una adecuada combinación entre resistencia, rigidez y peso.

La validación mediante el Método de los Elementos Finitos permitió analizar el comportamiento del diseño frente a diferentes casos de carga representativos. Los resultados muestran deformaciones reducidas y una distribución de tensiones coherente con el comportamiento esperado de una estructura tubular, concentrándose los máximos esfuerzos en cambios de geometría y uniones entre perfiles. En todos los casos analizados las tensiones equivalentes permanecen por debajo del límite elástico del acero 25CrMo4, confirmando que el bastidor trabaja dentro del régimen elástico y presenta un margen de seguridad adecuado.

El trabajo demuestra igualmente la utilidad de la ingeniería inversa aplicada al diseño mecánico cuando no se dispone de modelos CAD del componente original. La combinación de escaneo 3D, reconstrucción CAD y simulación estructural reduce tiempos de desarrollo y facilita la integración de componentes existentes en nuevos diseños. Entre las limitaciones del estudio debe señalarse que el análisis corresponde a un estudio estructural estático con hipótesis simplificadas de carga. No se han considerado fenómenos de fatiga, vibraciones, comportamiento detallado de las soldaduras ni una validación experimental mediante ensayos físicos. Como líneas futuras de trabajo se propone fabricar el prototipo diseñado, validar experimentalmente los resultados obtenidos y ampliar el estudio mediante análisis dinámicos, modales, de fatiga y optimización estructural. En definitiva, los objetivos planteados al inicio del proyecto se han alcanzado satisfactoriamente. Se ha desarrollado un procedimiento completo que integra escaneo 3D, reconstrucción CAD, diseño mecánico y análisis por elementos finitos para obtener un chasis específico adaptado a un motor de scooter. Este trabajo pone de manifiesto que la combinación de estas tecnologías constituye una metodología

eficaz para el desarrollo de soluciones mecánicas personalizadas, reduciendo la necesidad de prototipos físicos durante las fases iniciales de diseño y proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y desarrollos industriales.

8. Líneas Futuras

El presente Trabajo Fin de Grado constituye una primera aproximación al diseño y validación conceptual de un chasis de kart adaptado a un motor de scooter de 125 cc. Los resultados obtenidos, si bien satisfactorios dentro del alcance definido, ponen de manifiesto diversas vías de desarrollo que permitirían ampliar y profundizar el trabajo realizado en futuras investigaciones o proyectos de continuación.

8.1 Fabricación y validación experimental del prototipo

La línea de trabajo más inmediata y de mayor relevancia consiste en la fabricación física del chasis diseñado y su posterior validación experimental. La construcción de un prototipo real permitiría contrastar los resultados obtenidos mediante simulación numérica con datos experimentales reales, identificando posibles discrepancias derivadas de las simplificaciones adoptadas en el modelo FEM, como la idealización de las uniones soldadas o la hipótesis de comportamiento lineal elástico del material.

Para ello se podrían emplear las siguientes técnicas de validación:

- Ensayos de flexión y torsión estática sobre el bastidor fabricado
- Análisis modal experimental mediante acelerometría para caracterizar las frecuencias propias de la estructura

- Extensometría aplicada en las zonas de mayor concentración de tensiones identificadas en el análisis FEM

8.2 Análisis dinámico completo del vehículo

El presente trabajo se ha limitado a la evaluación estática del chasis bajo cargas equivalentes. Una extensión natural del proyecto consistiría en desarrollar un modelo dinámico completo del vehículo, incorporando la interacción entre el bastidor, el sistema de transmisión, el piloto y las irregularidades del terreno. Este tipo de análisis permitiría evaluar la respuesta del chasis frente a solicitaciones de carácter transitorio, identificar frecuencias de resonancia críticas y optimizar la rigidez torsional del bastidor en función del comportamiento dinámico del conjunto.

8.3 Optimización topológica del chasis

Los resultados del análisis FEM muestran que el chasis trabaja con coeficientes de seguridad superiores a 5,75 en todos los casos analizados, lo que sugiere que existe margen para la reducción de material sin comprometer la integridad estructural. La aplicación de técnicas de optimización topológica permitiría redistribuir el material de forma eficiente, reduciendo la masa del bastidor y mejorando la relación resistencia-peso, especialmente relevante en vehículos de competición.

8.4 Análisis de fatiga detallado

La comprobación frente a fatiga desarrollada en este trabajo se basa en una estimación analítica simplificada a partir de las propiedades mecánicas del material. Una línea de mejora significativa consistiría en realizar un análisis de fatiga completo

mediante ANSYS Fatigue Module, empleando la curva S-N del acero 25CrMo4 y un espectro de carga representativo de las condiciones reales de uso del vehículo. Este análisis permitiría estimar la vida útil del chasis y determinar las zonas críticas frente a la nucleación y propagación de grietas por fatiga.

8.5 Estudio de materiales alternativos

El diseño actual emplea tubos de acero aleado 25CrMo4, material ampliamente utilizado en bastidores de kart de competición. No obstante, el creciente interés por la reducción de peso en vehículos de alta prestación hace aconsejable evaluar materiales alternativos como el aluminio de alta resistencia (serie 7000), aleaciones de titanio o materiales compuestos de fibra de carbono. Un estudio comparativo de estas alternativas, considerando tanto el comportamiento mecánico como el coste de fabricación y el proceso de unión, constituiría una aportación de gran interés para el desarrollo del diseño.

8.6 Integración de un modelo CAD completo del vehículo

El modelo desarrollado en este trabajo incorpora el chasis y el bloque motor digitalizado. Una extensión natural del proyecto consistiría en completar el ensamblaje CAD con los restantes sistemas del vehículo: ejes delantero y trasero, sistema de dirección, asiento, pedales de freno y acelerador, y sistemas de transmisión y escape adaptados al motor de 125 cc. Disponer de un modelo CAD completo del vehículo permitiría realizar un análisis más preciso de la distribución de masas, estudiar la ergonomía del conjunto piloto-vehículo y verificar la viabilidad de homologación del diseño frente a la normativa CIK-FIA.

8.7 Adaptación a la normativa CIK-FIA para homologación

Aunque en este trabajo se han tomado como referencia los requisitos dimensionales y de seguridad de la normativa CIK-FIA, el diseño desarrollado no persigue su homologación formal. Una línea de trabajo futura consistiría en adaptar el diseño a todos los requisitos técnicos exigidos por dicho reglamento, con el objetivo de obtener la homologación del bastidor para su uso en competiciones oficiales reguladas por la federación internacional.

9. Bibliografía

- [1] Wikipedia. (2024). Karting. Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Karting>
- [2] Faluga Racing. (2020). La historia del karting desde su invención. Blog Faluga Racing. <https://es.falugaracing.com/blog/la-historia-del-karting-desde-su-invencion/>
- [3] Vroomkart España. (2017). Historia del karting: Origen, curiosidades y primeros años en España. Kart News. <https://www.vroomkart.es/news/29259/historia-del-karting-origen-curiosidades-y-primeros-a-os-en-espa-a>
- [4] Faluga Racing. (2021). El karting en España y Europa: ¿Cómo llegó este deporte? Blog Faluga Racing. <https://es.falugaracing.com/blog/el-karting-en-espana/>

- [5] Wikipedia. (2024). Real Federación Española de Automovilismo. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Automovilismo
- [6] Virteam. (2008). Historia del karting. Karting Virteam Blog. <http://virteam.blogspot.com/2008/11/historia-del-karting.html>
- [7] TKART (en español). (2023). Corte, doblado y soldadura: la receta adecuada para fabricar un chasis. TKART Magazine. <https://tkart.it/es/magazine/como-hacer-para/fabricar-un-chasis-kart>
- [8] MWalloys. (2025). Acero cromomolibdeno 4130: propiedades, equivalentes, tratamiento térmico. <https://www.mwalloys.com/es/4130-chromoly-steel-properties-equivalents-heat-treatment/>
- [9] Machining Custom. (2024). Guía definitiva del acero 4130: propiedades, composición, aplicaciones. <https://machining-custom.com/es/blog/4130-steel.html>
- [10] Metal Zenith. (2025). Acero 4130 (Cromolibdeno): Propiedades y aplicaciones clave. <https://metalzenith.com/es/blogs/steel-properties/4130-steel-chromoly-properties-and-key-applications>
- [11] Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2022). Guía para las especificaciones técnicas del acero estructural. [Incluye referencias a UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219]. https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/guia_especificaciones_tecnicas_del_acero_estructural_abril_2022.pdf

[12] TUSPIPE. (2025). EN 10219 Especificación De Tuberías: norma europea para tubos estructurales soldados. <https://tuspipe.es/standards/en-10219/>

[13] Universidad Rey Juan Carlos (URJC). (2024). Estudio de viabilidad de la sustitución del chasis de un kart categoría KZ por un chasis basado en materiales compuestos tipo monocasco. Repositorio Institucional URJC. <https://burjcdigital.urjc.es/items/72f802ed-d0ae-43af-b7e5-088bb8baf9a8>

[14] Universidad de Navarra (UPNA). (2024). Diseño del chasis y la transmisión secundaria para un kart partiendo de elementos de una Honda CBR 600F. Repositorio Académico UPNA. <https://academica.unavarra.es/entities/publication/dea51c4f-1255-445d-babf-31d581738a3f>

[15] Sicnova 3D. (2025). ¿Qué es la Ingeniería Inversa? Paso a paso de digitalización: de la pieza al modelo CAD. Sicnova 3D Blog. <https://sicnova3d.com/blog/experiencias-3d/que-es-la-ingenieria-inversa-el-escaner-3d-como-herramienta-de-trabajo/>

[16] Solid Servicios. (2025). Debes saber esto para reconstruir piezas industriales con escaneo 3D. Solidservicios.com. <https://solidservicios.com/blog/lo-que-necesitas-saber-para-reconstruir-piezas-industriales-con-escaneo-3d/>

[17] Promecad. (2025). Nube de puntos a modelo CAD: Scan to CAD. Promecad Blog. <https://www.promecad.com/blog/nube-de-puntos-a-modelo-cad.html>

[18] INSVISION. (2026). ¿Qué es el escaneo 3D? Principios, flujo y usos industriales. INSVISION Enciclopedia Escaneo 3D.

<https://www.insvision3d.com/es/noticias/enciclopedia-escaneo-3d/que-es-el-escaneo-3d-principios-flujo-de-trabajo-aplicaciones/>

[19] Motorecambios V. Ferrer. (2023). La evolución en una scooter de 125 cc de 4 tiempos. Blog Motorecambios Ferrer. <https://www.motorecambiosvferrer.es/blog/la-electronica-actual-en-una-scooter-de-125-cc-de-4-tiempos-n85>

[20] Moto125.cc. (2025). El motor de 4 tiempos en plan fácil. Moto125.cc – Técnica. <https://www.moto125.cc/304-articulo-motor-4t>

[21] Karting Angel Burgueño: Imagen kart competición <https://www.kartingangelburgueno.com/wp-content/uploads/2021/04/BIREL-ART-MICRO.jpg>

[22] K1 speed: Primer kart <https://www.k1speed.com/wp-content/uploads/2018/05/kart1-1.jpg>

[23] Encrypted: Primera copa karting <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTD5gbZ2lVnuRvUurMSOA2vBfJucc-JnivpNeicDMOYhg&s=10>

[24] Karting Vendrell: Kart de alquiler <https://kartingvendrell.com/wp-content/uploads/2017/12/Alquiler-Kart-Formula-Karting-Vendrell.jpg>

[25] Racing Kart mas palomas: Kart de carreras
https://racingkartmaspalomas.com/wp-content/uploads/2022/01/20220118_161338.png

[26] Tkart: Superkart https://tkart.it/uploads/2019/10/KSP_024_0008-300x200.jpeg

[27] Todo fontaneria: Tuberia compusta por 25CrMo4
<https://todofontaneria.com/temp/uploads/todofontaneria.gk2web.com/img/products/VnyNMJ0kL69KAq6SCQUkWoB4LYAk8awSpsgSTr1q.jpg>

[28]Tkart: Motor 2 tiempos kart <https://tkart.it/uploads/2017/08/apertura-mob-Rotax.jpg>

[29]Rocket-tools: Motor 4 tiempos kart https://www.rocket-tools.es/out/pictures/master/product/1/1001470_01.jpg

[30]Shop garhmed 3d: Escaner RevoMetroX <https://shop.garhem3d.com/wp-content/uploads/2025/04/revopoint-metrox.png>